

00:00:00 Per mi això també és un misteri allà, t'imagines nosaltres que anàvem...
00:00:05 Gràcies.
00:00:07 Gràcies.
00:00:09 Jo no sé, els quatre autors i ja, quant més.
00:00:12 Diques, times.
00:00:14 Bueno, primer de tot volia començar a explicar-te el meu projecte,
00:00:17 una mica del que estic fent.
00:00:19 El meu projecte es basa en estudis anteriors que,
00:00:23 per exemple, estan a l'Estat de Catalunya i també a nivell internacional,
00:00:28 que parlen que al col·lectiu de l'IETB, quan es fa gran,
00:00:34 hi ha més dificultats per arribar, com sigui per accedir als serveis de cures.
00:00:39 Ja sigui per manca de relacions familiars,
00:00:44 que moltes vegades és la família qui s'encarrega de proporcionar aquests serveis,
00:00:49 o per discriminacions en espais de bodegar residències,
00:00:54 o espais de socialització ordinaris, com podria ser dir aquest.
00:00:59 I, bueno, això fa que tinguin feix cures.
00:01:02 Moltes vegades van acompanyar-te una pitjor salut,
00:01:05 que, bueno, que en les circumstàncies de discriminació,
00:01:10 que moltes vegades fan portar com una vida més les marges,
00:01:14 i això afecta també la salut.
00:01:16 I, bueno, m'havia adonat que hi havia bastants estudis,
00:01:19 però que no hi havia res que respongués aquestes necessitats.
00:01:23 I, per això, estic construït com una mena de guia,
00:01:26 o en principi vols un programa.
00:01:29 El que passa és que estic construint amb les persones que formen part de la població.
00:01:36 Vull escoltar una mica les vostres necessitats, les vostres propostes.
00:01:44 A mi volia que, per això, estic aquí una mica,
00:01:47 i és una mica... quina és la teva història.
00:01:51 Bé, Bení, doncs, estàs parlant amb una dona,
00:01:55 amb una dona lesbiana de 77 anys a punt de complir-ne 78.
00:02:01 I que, vull dir, que he viscut sempre a Barcelona,
00:02:05 o sigui, amb això sí que estic com molt ubicada dins de la ciutat.
00:02:10 I aleshores, vull dir, he tingut oportunitats d'estudiar,
00:02:15 o sigui, soc universitària, he sigut professora,
00:02:18 per tant soc professora jubilada,
00:02:21 i, vull dir, des de l'any 76,
00:02:24 que l'any 76 és quan comença el moviment feminista,
00:02:28 com si diguéssim, després del franquisme,
00:02:31 o sigui, l'any 75 la ONU declara any internacional de la dona,
00:02:35 però aquí encara no es va poder celebrar
00:02:37 perquè encara hi havia la secció femenina del movimiento,
00:02:40 falange espanyola, i per tant no es podia fer res en aquest sentit.

00:02:45 Aleshores, quan va morir el dictador,
00:02:48 es va posar en marxa tota una sèrie de dones en la clandestinitat,
00:02:54 que eren dones de partits polítics o sindicats clandestins
00:02:58 i, sobretot, associacions de veïns i veïnes,
00:03:02 o sigui, vocalies de dones,
00:03:04 que vam fer una convocatòria l'última setmana de maig de l'any 76
00:03:10 i ens vam trobar al perenym de la universitat unes 3.000 dones,
00:03:14 tenint en compte que aleshores no hi havia ni Twitter,
00:03:17 ni mòbils, ni res de tot això,
00:03:19 volia dir que la xarxa estava molt ben muntada.
00:03:23 Aleshores, aquí nosaltres diem que comença el moviment feminista
post-franquista,
00:03:31 però, clar, nosaltres ens reivindicuem d'una genologia anterior
00:03:35 de les dones del 36, de les mil·licianes,
00:03:39 de les dones republicanes,
00:03:41 dels anys 30 i anteriors, fins i tot,
00:03:44 fins arribar, com si diguéssim,
00:03:46 a les dones filàntropes catòliques,
00:03:49 que són la Montserrat, la Carme Cart, la Bonmesan, etcètera, etcètera.
00:03:54 Aleshores, dins d'aquesta dinàmica feminista,
00:03:58 aleshores has de pensar bé on són les lesbianes.
00:04:03 O sigui, esclar, les lesbianes sempre ens havien bellugat
00:04:08 a la clandestinitat més clandestina
00:04:11 i moltes vegades sense saber ni posar nom al que ens passava.
00:04:16 O sigui, jo moltes vegades explico que tot ho he après en els llibres.
00:04:21 O sigui que primer vaig veure com si diguéssim en la literatura
00:04:25 que hi havia senyores protagonistes que els hi passaven coses
00:04:28 com em podien passar a mi
00:04:30 i aleshores a partir d'aquí vaig anar fent també allò de dir
00:04:35 no soc ni la primera ni l'única, etcètera, etcètera.
00:04:39 No, però encara que no siguis la primera,
00:04:42 és que me'n calen referents, no?
00:04:44 Clar, no, evidentment.
00:04:46 Per això t'estic parlant de, fins i tot, referents literaris.
00:04:50 Sí, evidentment, a la quotidianitat tu no veies res.
00:04:55 No es veien manifestacions de dones ni agafades ni al carrer.
00:05:01 Tens que dir-te que això és zero totalment.
00:05:05 I per aquí hi ha èpoques que es veien manifestacions
00:05:09 o era una cosa que parlava de homes d'ells?
00:05:13 No, tot això, vull dir, no.
00:05:17 En l'època aquesta tampoc.
00:05:20 Jo penso que la situació era molt semblant.
00:05:26 El que passa és que en el cas dels gais
00:05:30 el fet d'haver-hi una legislació en contra,
00:05:33 que de fet era de vagos i maleantes,
00:05:36 la llei que va sortir en aquell moment

00:05:40 sota la que van poder reprimir l'homosexualitat,
00:05:45 això era molt més visible amb homes que amb dones.
00:05:50 Per tant, molt més represaliats entre cometes,
00:05:53 o sigui, més casos amb masculí que amb femení.
00:05:58 Malgrat que ara es va sabent coses de sota mà.
00:06:02 Ara està sortint molta informació que no se'n sabia res
00:06:06 del que se'n deia el patronato de protecció de la mujer.
00:06:10 Patronato de protecció de la mujer.
00:06:14 Que això era un organisme totalment oficial,
00:06:21 regit per monges,
00:06:25 i on anaven a parar les dones, les noies, descarriades.
00:06:31 Vull dir, que les famílies els semblava que no,
00:06:35 i que tal, o que el capellà del poble li semblava que no.
00:06:40 I en aquesta, ara s'està veient,
00:06:43 perquè clar, hi ha molt poca documentació,
00:06:46 i molt poques protagonistes, i molt poques dones
00:06:50 que es presentin com a tal.
00:06:53 I saps que allà anaven a parar dones que havien tingut,
00:06:57 jo què sé, que es havien quedat embarassades, menors d'edat,
00:07:01 o dones que havien estat violades, com sempre,
00:07:06 per gent bastant propera i que per tant calia
00:07:10 que sortissin dels cercles familiars o del poble,
00:07:15 etcètera, etcètera.
00:07:17 I en aquest grup es va intuint i es va veient
00:07:21 que també hi havia dones lesbianes.
00:07:24 O sigui, xavales, que se'ls deia una tendència patin patatà,
00:07:28 que no era la correcta entre cometes.
00:07:31 Exactament.
00:07:33 Exactament.
00:07:35 D'aquesta moralitat nacional catòlica,
00:07:38 que té a veure, com sempre, amb qüestions d'església
00:07:43 i de poder polític,
00:07:47 que la qüestió no és mai que siguissem qüestions personals.
00:07:51 Nosaltres, les feministes, diem que el personal és polític.
00:07:55 En aquest sentit vol dir que aquí el que es posa de manifest
00:08:01 és un tipus de repressió política,
00:08:05 d'aquest social i política.
00:08:09 I aleshores, d'això, això és la informació que va sortint ara,
00:08:15 després, en les jornades ja va sortir,
00:08:19 en les declaracions de les jornades,
00:08:21 va sortir tota la declaració contra la llei de vagos i maleantes
00:08:25 i en l'apartat de sexualitat va sortir ja la presència del lesbianisme.
00:08:31 O sigui que en l'any 76 ja surt per escrit,
00:08:35 en les conclusions de les primeres jornades catalanes de la dona,
00:08:39 ja trobes per escrit una manifestació
00:08:43 a favor del lesbianisme i en contra de la repressió.

00:08:49 O sigui que en aquest sentit pots posar una fita de començament,
00:08:55 de visibilitat a partir del 76,
00:08:59 que tot el que és anterior, com que és en el 76,
00:09:03 has d'agafar-ho com molt excepcional,
00:09:07 amb motius molt excepcionals.
00:09:09 Com sempre passa, i en el cas dels gais també passa,
00:09:13 les figures més públiques des del punt de vista artístic
00:09:19 són les que més surten o poden sortir.
00:09:25 Exactament. Una mica amb això de la visibilitat.
00:09:31 I bé, i jo sempre dic que en els passadissos de la universitat,
00:09:39 quan en l'any 76 ens vam trobar tantes dones,
00:09:44 perquè també ens vàrem anar identificant.
00:09:48 Ens vàrem anar identificant perquè sempre hi ha aquella cosa
00:09:52 que avui dia ha desaparegut del mapa,
00:09:55 però que en aquell moment marcava bastant que era el tenir pluma.
00:09:59 Exactament, o sigui, veure que, jo què sé,
00:10:03 que eren dones que no anaven amb mitges ni amb sabates de taló,
00:10:08 sinó que anaven amb mitjons i sabata plana.
00:10:11 No em creus que ha desaparegut tant, eh?
00:10:13 Ja, sí, però a mi em fa la feina que avui
00:10:17 la cosa està molt més diversificada.
00:10:20 I en aquell moment, com si gairebé t'identificaves,
00:10:26 t'identificaves així una mica per aquesta intuïció,
00:10:31 com podries dir-ho, de la pluma.
00:10:34 Aleshores, vull dir, esclar, els grups que es van anar formant
00:10:39 també tenien molt a veure amb els contactes
00:10:45 que hi havia de tipus professional.
00:10:47 O sigui, per exemple, jo què sé, un grup de professors,
00:10:51 esclar, vull dir, professors feministes i, a més a més, lesbianes.
00:10:58 Sí, doncs que servia al final de l'etxe.
00:11:00 Exactament.
00:11:01 O, per exemple, en el cas de la infermeria,
00:11:05 perquè en aquell moment de metges encara no,
00:11:08 de metxes encara no s'havia disparat com s'ha disparat ara,
00:11:11 però en el cas de la infermeria també hi havia allò de...
00:11:15 sí que hi havia col·lectius professionals
00:11:18 que també semblava que eren més afins.
00:11:22 Per què?
00:11:23 Perquè eren col·lectius més feminitzats.
00:11:26 I esclar, és la proporció.
00:11:28 En col·lectius més feminitzats també hi pot haver-hi més l'esbianisme.
00:11:33 O sigui, és proporcional, és proporcional.
00:11:36 Aleshores, una mica la qüestió és aquesta.
00:11:40 Aleshores, en el moment que et poses en el moviment feminista,
00:11:45 aleshores aquí sí que ja comença a haver-hi...
00:11:48 ja comença a haver-hi...

00:11:50 això, una qüestió que es discuteix bastant a dintre del feminisme,
00:11:56 que les lesbianes vam fer tota la guerra
00:12:01 a favor del divorci, de l'avortament i tal, tal.
00:12:04 I, en canvi, el moviment feminista en si,
00:12:07 potser a vegades no ha sigut gaire receptiu
00:12:10 a la problemàtica de les lesbianes.
00:12:13 Però ara sí, en dius que ha sigut més receptiu
00:12:16 que el moviment de la gent.
00:12:18 Això sí, això sí. No, no, en aquest sentit sí.
00:12:21 Però tot i així, a vegades dius,
00:12:23 ostres, tu, que nosaltres hem anat a totes les manis
00:12:26 i vosaltres, per què no veniu a les nostres?
00:12:28 Sí, totalment.
00:12:29 Saps què vull dir-te? Una mica aquesta situació.
00:12:32 Ara ja no, però t'estic parlant d'anys 80, 90,
00:12:36 t'estic parlant d'aquells anys.
00:12:38 Sí, que al final he vuelto a ser un altre,
00:12:41 una mica en el limbo, no?
00:12:43 Exactament, sí, sí, sí.
00:12:45 Aleshores, la clau està quan en el, per nosaltres,
00:12:49 pel lesbofeminisme,
00:12:51 pel lesbofeminisme la clau està
00:12:53 en la presència d'una dona excepcional,
00:12:56 que és la Greta Lamann,
00:12:58 que és una professora filòsofa
00:13:01 que a més a més ho tenia molt clar
00:13:04 i és de les primeres que va sortir,
00:13:07 com a lesbiana.
00:13:09 I va muntar un grup d'estudi
00:13:11 amb un arxiu biblioteca i tot plegat.
00:13:14 Aleshores, vull dir, el cas de la Greta
00:13:17 és un cas que sempre es posa
00:13:19 així com a fita important,
00:13:22 malgrat no és,
00:13:24 o sigui, es presenta com a excepcional,
00:13:26 però evidentment sempre nosaltres les dones
00:13:28 sabem que al costat d'una dona important
00:13:31 hi ha moltes dones.
00:13:33 Saps allò que, igual que es diu,
00:13:35 al costat d'un home important hi ha una dona?
00:13:37 En aquest cas, al costat d'una dona important
00:13:39 hi ha moltes dones.
00:13:41 Exactament.
00:13:43 Això, per una banda,
00:13:45 i després ja estem en els anys 80,
00:13:48 en els anys 80 ja surt el primer grup

00:13:51 de lesbianes feministes,
00:13:54 que és un grup que va funcionar
00:13:56 dintre de Cala Dona,
00:13:58 ja dintre del moviment feminista,
00:14:00 i va funcionar molts anys, molts,
00:14:03 i que fins i tot va donar lloc
00:14:05 a poder fer ja una mica
00:14:07 el canvi generacional.
00:14:10 Si érem les primeres,
00:14:13 va ser molt divertit perquè les primeres
00:14:15 lesbianes feministes,
00:14:18 també a mesura que ens vam fer grans,
00:14:20 ens pensàvem que ja érem grans.
00:14:22 Quan teníem 45 i 50 anys
00:14:24 ens pensàvem que ja érem grans,
00:14:26 perquè hi havia allò de la menopausa,
00:14:28 hi havia allò de què?
00:14:30 I després, en canvi,
00:14:33 ho vam deixar córrer com a grans,
00:14:35 perquè resulta que ara
00:14:37 hauríem de muntar grans,
00:14:39 ara que som les de 80,
00:14:41 ara és quan, veritablement, som les grans.
00:14:44 Retreig els 45 i 50,
00:14:47 però en els 45 i 50 ja començaves a tenir
00:14:50 una mica la percepció de les pèrdues,
00:14:53 de pèrdua de salut,
00:14:55 de pèrdua de gent del voltant,
00:14:57 de separacions,
00:14:59 ja començava a haver-hi
00:15:01 i dins d'aquest sentiment d'envellir,
00:15:04 de veure aquesta proposta
00:15:06 a una era més gran,
00:15:09 com plantejàveu d'alguna manera
00:15:14 el tema de les cures?
00:15:18 Sí, voldria veure.
00:15:20 Nosaltres, en un moment determinat,
00:15:22 en el grup de les grans,
00:15:24 ens vam admirar molt,
00:15:27 molt,
00:15:29 jo que busca sempre,
00:15:32 per destràsia, com a Espanya
00:15:34 és la de los frutos terbios,
00:15:36 sempre has d'anar a mirar fora
00:15:38 a veure què fan.
00:15:40 Ara no sé si funciona o no funciona,

00:15:42 però en alguns països del nord d'Europa
00:15:45 funcionaven les panteres grises.
00:15:48 Les panteres grises eren les dones grans
00:15:51 que ja començaven a veure problemes,
00:15:53 per exemple, en la comunitat,
00:15:55 o problemes en les residències o tal,
00:15:58 i formaven piquets per anar al cap
00:16:03 a veure què passava,
00:16:05 o a tal lloc a veure què passava.
00:16:07 Això nosaltres no ho hem arribat a fer,
00:16:10 però això és una de les coses que hi ha hagut allò,
00:16:13 models,
00:16:15 models de dir
00:16:17 doncs escolta, panteres grises,
00:16:19 això és un possible model d'acció,
00:16:22 d'acció, resistència,
00:16:25 resistència,
00:16:31 a sistemes socials que no funcionen,
00:16:34 que no donen l'abast
00:16:37 a poder complir
00:16:39 i omplir les necessitats que té la gent.
00:16:42 D'això en vien parlar,
00:16:44 i després del que es via parlant molt,
00:16:46 i que encara es continua parlant molt,
00:16:48 a dintre de les dones,
00:16:50 a mesura que es van fent grans,
00:16:52 hi ha una possibilitat de fer residències pròpies,
00:16:56 o sigui allò de dir
00:16:58 a veure si entre totes som capaços de comprar una casa,
00:17:01 de comprar una finca,
00:17:03 de posar-nos totes a dintre,
00:17:05 buscar uns serveis comunitaris,
00:17:07 vull dir,
00:17:09 o que hi hagi un metge de capçalera per totes,
00:17:12 o que hi hagi un menjador col·lectiu,
00:17:14 o que hi hagi una sala d'actes i de jocs col·lectiva,
00:17:18 encara que cadascun estigui a casa seva,
00:17:21 que no estigui en parella o que sigui,
00:17:23 però que estigui a casa seva,
00:17:25 i que en canvi hi hagi un control,
00:17:30 de què dius, hòstia,
00:17:32 fulana, avui no heu baixat a dinar,
00:17:34 a veure què passa.
00:17:36 Aquesta cosa.
00:17:38 D'això s'ha anat parlant molt,
00:17:40 dintre de les dones,

00:17:42 del moviment feminista
00:17:44 i de les lesbianes,
00:17:46 no hi ha mai suficient poder econòmic,
00:17:49 suficient poder com per poder fer això.
00:17:52 Ara es comencen a fer algunes cooperatives,
00:17:55 algunes cooperatives feministes,
00:17:57 però justament al revés de dones joves,
00:17:59 perquè les dones joves són les que tenen
00:18:02 més capacitat econòmica,
00:18:04 perquè són totes ja universitàries,
00:18:06 perquè ja són totes d'un altre tipus.
00:18:08 Però les dones grans,
00:18:10 recorda't en això que t'he dit al començament,
00:18:12 quan encara no estaves gravant,
00:18:14 que el perfil,
00:18:16 la franja d'edat
00:18:18 de dones nascudes
00:18:20 als 50,
00:18:22 ja et dic als 50,
00:18:24 dels 40 als 50,
00:18:26 encara són dones que van ser educades
00:18:28 en el nacionalcatolicisme
00:18:30 com a mestresses de casa.
00:18:32 I que molta justament
00:18:34 no han tingut
00:18:36 una autonomia econòmica,
00:18:38 que han hagut de dependre
00:18:40 els diners del marit, etcètera, etcètera.
00:18:42 I encara avui en dia
00:18:44 dels d'això de biodedat.
00:18:46 Aleshores, és clar,
00:18:48 això dona un perfil
00:18:50 que diferencia molt
00:18:52 dels gays
00:18:54 que de tota la vida
00:18:56 van poder estudiar
00:18:58 i van ser professionals,
00:19:00 treballant i tenint la seva pròpia economia.
00:19:02 Té una total independència econòmica
00:19:04 del mercat,
00:19:06 però l'econòmica no s'hi afecta.
00:19:08 Exactament.
00:19:10 En canvi, en el cas de les dones,
00:19:12 això és evident.
00:19:14 O sigui,
00:19:16 es diu la pobresa femenina

00:19:18 encara avui en dia.
00:19:20 Avui en dia té altres motius,
00:19:22 com per exemple les famílies monomarentals
00:19:24 o les famílies
00:19:26 de totes les dones
00:19:28 que venen de fora,
00:19:30 de la immigració,
00:19:32 i que després en canvien al moment de fer
00:19:34 allò que se'n diu
00:19:36 l'acollida familiar,
00:19:38 doncs aquí les coses no funcionen
00:19:40 i es queden les dones seves i les criatures.
00:19:42 I això produeix una pobresa bestial
00:19:44 que haver vingut al problema
00:19:46 de la vivenda,
00:19:48 que ja et dic, si estàvem parlant de vivenda
00:19:50 és perquè les dones
00:19:52 poguessin viure
00:19:54 els últims anys de la seva vida,
00:19:56 tranquil·les i bé.
00:19:58 En el cas de les joves,
00:20:00 també ho tenen.
00:20:02 Sempre, moltes vegades
00:20:04 es parla de les qüestions
00:20:06 i es posa l'edat
00:20:08 en un factor molt determinat.
00:20:10 I, evidentment, ho és.
00:20:12 És un factor molt determinat.
00:20:14 Però avui en dia, quan es parla
00:20:16 d'interseccionalitat,
00:20:18 vol dir que no és l'únic factor,
00:20:20 que és el factor classe, el factor
00:20:22 orientació sexual, el factor origen,
00:20:24 el factor eny, etc.
00:20:26 Aquesta interseccionalitat
00:20:28 fa que, moltes vegades,
00:20:30 per segons què?
00:20:32 Estiguem com molt separades,
00:20:34 joves i grans,
00:20:36 i per segons què no ho estiguem tant?
00:20:38 Ens travessa
00:20:40 un tipus de necessitats
00:20:42 que són les mateixes.
00:20:44 Aleshores, és allò.
00:20:46 Moltes vegades, les necessitats
00:20:48 de la gent gran i de les criatures

00:20:50 són la mateixa.
00:20:52 Tant d'acompanyar, tant de vestir,
00:20:54 tant de reclamar, tant de traurer,
00:20:56 que, en el cas de les criatures,
00:20:58 tot això està previst.
00:21:00 A més, existeixen uns metges i metgeses
00:21:02 que es diu un ... pediatres
00:21:04 i, per exemple,
00:21:06 uns pediatres
00:21:08 no està previst o no la seguretat social
00:21:10 que hi hagi geriatres?
00:21:12 Com a mesura
00:21:14 i especialitat específica,
00:21:16 dius, doncs, per favor,
00:21:18 que és el més geriatres.
00:21:20 Entens?
00:21:22 T'anava a preguntar per això.
00:21:24 Tu has conegut,
00:21:26 des de la teva tia militar,
00:21:28 un vellí que has viscut,
00:21:30 en què dones desviades
00:21:32 per la falta de família
00:21:34 passant ja sense recursos
00:21:36 que, el temps que els cuidin,
00:21:38 van arribar a la tercera edat.
00:21:40 No sé si has trobat el cas.
00:21:44 Vull dir, per desgràcia,
00:21:46 existeixen.
00:21:48 Existeixen.
00:21:50 Però és allò que
00:21:52 encara passen
00:21:54 i continuen passant més desapercebudes
00:21:56 que els altres casos.
00:21:58 És allò, no?
00:22:00 Abans no arriben
00:22:02 les dones,
00:22:04 la dona,
00:22:06 gran, sola, tal,
00:22:08 poden les guiar,
00:22:10 per dir-ho d'alguna manera.
00:22:12 Abans no arriba això.
00:22:14 Vull dir que
00:22:16 nosaltres, per exemple,
00:22:18 a Ca la Dona
00:22:20 tenim un servei
00:22:22 de l'espai dels drets

00:22:24 i, aleshores,
00:22:26 hi ha companyes
00:22:28 de carrer de juristes,
00:22:30 de la família
00:22:32 on hi ha les laborals.
00:22:34 Vull dir, això és una qüestió.
00:22:36 Aleshores, esclar,
00:22:38 perquè t'arribi una dona
00:22:40 amb aquestes característiques,
00:22:42 ha d'haver passat
00:22:44 molts filtres,
00:22:46 moltes situacions pobres
00:22:48 fins que no arriba aquí.
00:22:50 Aleshores, esclar,
00:22:52 hi ha una altra qüestió.
00:22:54 Per exemple, el moviment feminista
00:22:56 parlem de cures,
00:22:58 no tenen per què ser assumides
00:23:00 per les dones.
00:23:02 Aleshores, vull dir,
00:23:04 si engegeixes el manifest
00:23:06 de l'últim 8 de març,
00:23:08 surt tot lo de cures,
00:23:10 tens una llista bestial
00:23:12 de totes les tipologies de cures,
00:23:14 però esclar, vull dir,
00:23:16 espada que un moment determinat
00:23:18 vull dir que les cures també
00:23:20 han de ser socials,
00:23:22 han de ser de serveis socials,
00:23:24 públics, etcètera.
00:23:26 Perquè moltes vegades
00:23:28 el que passa és que
00:23:30 les institucions el que fan és
00:23:32 exterioritzar els serveis.
00:23:36 I aleshores, esclar,
00:23:38 et trobes que
00:23:40 hi ha quantitat
00:23:42 d'associacions
00:23:44 que generen
00:23:46 uns serveis d'ajuda
00:23:48 contra les dones maltractades,
00:23:50 contra les dones pobres,
00:23:52 grans...
00:23:54 O sigui,
00:23:56 aquesta atomització

00:23:58 fa que també
00:24:00 allò que tu dius, bueno,
00:24:02 us arriben o no us arribaran?
00:24:04 És que poden arribar aquí, aquí, poden arribar a Sur,
00:24:06 poden arribar a Pic, poden arribar a tal...
00:24:08 Saps què vull dir-te?
00:24:10 Perquè, esclar, si totes
00:24:12 tinguessin not, totes van a parar a serveis socials
00:24:14 de l'Ajuntament o del barri
00:24:16 o de tal, o sabries quantes,
00:24:18 o ni de quina manera.
00:24:20 En canvi, vull dir, això no passa així.
00:24:22 Això no passa d'aquesta forma.
00:24:24 Aleshores, per això et dic,
00:24:26 abans que una dona pugui arribar,
00:24:28 segueixi el camí per poder arribar
00:24:30 en un lloc que la pugui ajudar,
00:24:32 imagina't tu,
00:24:34 ja hem perdut el temps,
00:24:36 ja està més morta que viva.
00:24:38 Entens? És això.
00:24:40 Ara he viscut moltes situacions...
00:24:42 Exactament.
00:24:44 Després, esclar...
00:24:48 O sigui,
00:24:50 a les cures pot passar
00:24:52 una qüestió que és que,
00:24:54 esclar, que tu estiguis
00:24:56 ben aparellada,
00:24:58 o tinguis una bona xarxa
00:25:00 d'amigues,
00:25:02 ex, amants i tot el que tu vulguis.
00:25:04 Però és que resulta que
00:25:06 totes són de la mateixa quinta
00:25:08 que tu, entens què vull dir-te?
00:25:10 Aleshores, esclar,
00:25:12 la xarxa és d'ajuda
00:25:14 entre iguals quan totes tenim 70 i 80 anys
00:25:16 i a una li puja la pressió
00:25:18 i a l'altra li baixa el sucre
00:25:20 i a l'altre no pot caminar
00:25:22 i a l'altre tal, vull dir,
00:25:24 això és una situació, també, interessant.
00:25:26 De dir, no és que no funcionin
00:25:28 les xarxes,
00:25:30 no és que no funcionin les ajudes

00:25:32 entre iguals en un moment determinat,
00:25:34 perquè en el cas de dones,
00:25:36 això funciona.
00:25:38 És que jo entenc que va a ser molt similar
00:25:40 perquè tinc el dubte de...
00:25:42 Clar, vull dir,
00:25:44 però esclar, vull dir,
00:25:46 les que tens al voltant,
00:25:48 vull dir, estan...
00:25:50 dono com tu de malament,
00:25:52 o sigui...
00:25:54 Clar, sí, jo, per exemple,
00:25:56 cau la meva companya,
00:25:58 perquè tens una manta
00:26:00 i se li va posar una cadira
00:26:02 i va caure.
00:26:04 Es trenca la cama oberta amb ferida oberta
00:26:06 i jo no la puc agafar ni la puc...
00:26:08 No puc fer res. No.
00:26:10 Màxim puc trucar al 112,
00:26:12 no calia dir-te.
00:26:14 Sí, però aleshores, esclar,
00:26:16 aleshores es queda al llit
00:26:18 tres mesos o dos mesos.
00:26:20 I...
00:26:22 Vull dir, i jo què puc fer
00:26:24 per aixecar-la, per a pujar-la,
00:26:26 per baixar-la si tinc la mateixa edat que ella?
00:26:28 Clar, entens què vull dir?
00:26:30 Sí, sí.
00:26:32 Això també és molt interessant, o sigui,
00:26:34 veure quin tipus de diàleg intergeneracional
00:26:36 s'hauria de fer perquè,
00:26:38 o sigui, els avis i les àvies,
00:26:40 entre cometes,
00:26:42 els avis i les àvies gays
00:26:44 sabessin que tenen nets i netes gays
00:26:46 que els aniran a esbodar.
00:26:48 És que vull dir-te,
00:26:50 això és una situació d'aquelles
00:26:52 que també és molt interessant.
00:26:54 A veure quin tipus de relació
00:26:56 es pot establir
00:26:58 amb aquests termes perquè, clar,
00:27:00 és una situació generacional.
00:27:02 Jo plantejava que, de fet,

00:27:04 és una cosa que més m'ha sortit
00:27:06 arreu del treball d'investigació que feia
00:27:10 això de les xarxes d'ajuda mutual
00:27:12 d'intrageracionals que no inter,
00:27:14 perquè aquí veiem de la mateixa edat
00:27:16 i tal, però clar, potser arriba
00:27:18 fins a un nivell de dependència
00:27:20 que no sigui molt alt.
00:27:22 O sigui, ara és un nivell bastant de...
00:27:24 que pot ajudar, potser,
00:27:26 a fer la... el dinar
00:27:28 i fer poc més xarxes.
00:27:30 I per això,
00:27:32 amb la teva, si existia
00:27:34 com alguna xarxa ja sistematitzada,
00:27:36 no sé si no coneixes cap,
00:27:38 no?
00:27:40 No en conec cap,
00:27:42 no en conec cap, en absolut.
00:27:44 O sigui, sí que teniu algunes informals?
00:27:46 Sí, d'informals sí, per exemple.
00:27:48 Jo què sé, ara som un grup
00:27:50 que, a més a més, és divertit
00:27:52 perquè som independentistes,
00:27:54 a part de ser lesbians,
00:27:56 som independentistes i tal,
00:27:58 i aleshores allà, vull dir,
00:28:00 per casualitat, hi ha una que és metge
00:28:02 i tot plegat, i esclar,
00:28:04 tot allò amb el xat.
00:28:06 Si avui he anat i m'han dit això,
00:28:08 què et sembla, i l'altre?
00:28:10 Em sembla que sí, et sembla que no,
00:28:12 saps què vull dir-te?
00:28:14 Bueno, però clar, veus, potser,
00:28:16 en un moment determinat, esclar,
00:28:18 escolta, que operen a la fulana,
00:28:20 anirem fent guàrdies,
00:28:22 a veure, tu hi vas el dilluns,
00:28:24 jo hi vaig anar el dimarts, tu hi vas el dimecres,
00:28:26 saps el dijous, saps què vull dir-te?
00:28:28 Tot això, més o menys,
00:28:30 tot això es pot articular
00:28:32 i pot...
00:28:34 No és que pugui funcionar,
00:28:36 és que funciona, però clar,

00:28:38 això no és generalitzable,
00:28:40 fins a quin punt és generalitzable,
00:28:42 entens?
00:28:44 Aleshores és com sempre,
00:28:46 vull dir, a l'estat del benestar,
00:28:48 vull dir, està desmantellant-se,
00:28:50 per no dir desmantellat,
00:28:52 en segons quins respectes,
00:28:54 i amb altres no s'ha arribat ni a construir.
00:28:56 Saps què vull dir-te?
00:28:58 Perquè s'ha construït, amb això que et dic,
00:29:00 allò que sé, només per les criatures,
00:29:02 que són obligatòries, guarderies,
00:29:04 s'ha construït...
00:29:08 Clar, si no ho produeixes,
00:29:10 ja malament,
00:29:12 no hi ha esperança
00:29:14 que puguis produir més.
00:29:16 Això és evident
00:29:20 que no és fàcil.
00:29:22 No és fàcil,
00:29:24 el que és important,
00:29:26 el que tu estàs fent,
00:29:28 i el que estem parlant ara,
00:29:30 perquè, per una altra banda,
00:29:32 l'esperança de vida,
00:29:34 que cada vegada serà més gran,
00:29:36 cosa que jo no crec,
00:29:38 perquè no crec
00:29:40 que l'esperança de vida sigui més llarga,
00:29:42 però justament per aquests motius
00:29:44 que es donen,
00:29:46 que les condicions
00:29:48 medioambientals
00:29:50 i totes les condicions
00:29:52 de salut mental i tot plegat,
00:29:54 vull dir, anem més a la baixa
00:29:56 que no pas a l'alta.
00:29:58 Anem més malament que no pas bé.
00:30:00 Llavors, jo penso que
00:30:02 l'esperança de vida,
00:30:04 imagina't si ara estem als 80 i tants,
00:30:08 això aguantarem,
00:30:10 si podem aguantar esperances de vida
00:30:12 de 80 anys.
00:30:14 Els casos excepcionals, 90,

00:30:16 va ser una generació
00:30:18 a l'alterior a la nostra
00:30:20 que arriba als 90 i més,
00:30:22 però perquè va haver-hi una criva
00:30:24 com la guerra.
00:30:26 La gent que va ser capaç
00:30:28 de passar una guerra i una postguerra,
00:30:30 aquesta gent
00:30:32 estava vacunada.
00:30:34 Saps què vull dir-te?
00:30:36 Després hi ha una generació,
00:30:38 com per sempre una generació,
00:30:40 com ara la meva,
00:30:42 que també vam fer moltes tonteries de joves,
00:30:44 perquè el maig del 68,
00:30:46 els hitos,
00:30:48 entes?
00:30:50 També es va fer bastanta tonteria
00:30:52 i jo noto que de la meva quinta
00:30:54 el forat és bastant gran.
00:30:56 I és el que comentava,
00:30:58 potser persones del col·lectiu,
00:31:00 a l'abril,
00:31:02 com una situació de més discriminació,
00:31:04 potser almenys la joventut
00:31:06 ha fet coses que avui
00:31:08 passen factura.
00:31:10 Clar, exacte, això sí que és veritat.
00:31:12 Això sí que és veritat.
00:31:14 O sigui que
00:31:16 en aquest sentit...
00:31:18 Vull dir, a veure,
00:31:20 és molt...
00:31:22 és molt difícil fer futurisme.
00:31:24 Saps què vull dir?
00:31:26 Però sí que, en canvi,
00:31:28 sí que és important
00:31:30 tenir fites utòpiques.
00:31:34 Per treballar. Exactament.
00:31:36 O sigui,
00:31:38 pot haver-hi unes qüestions
00:31:40 que es puguin a mig termini,
00:31:42 però sempre va molt bé
00:31:44 en aquesta vida per poder viure,
00:31:46 tenir l'esperança
00:31:48 que un altre món és possible,

00:31:50 que podem anar més enllà.
00:31:52 Aleshores, vull dir,
00:31:54 els elements utòpics
00:31:56 són important, plantejables.
00:31:58 T'imagines una ciutat,
00:32:00 una societat en què
00:32:02 les dones estiguessin allà
00:32:04 i els altres aquí es trobessin
00:32:06 i diguessin que és una ciutat...
00:32:08 Clar, perquè si no t'ho plantelles...
00:32:10 Exactament.
00:32:12 O sigui, pensa que hi ha una ciència
00:32:14 ficció feminista
00:32:16 que és clar, la ciència ficció masculí
00:32:18 i la ciència ficció tecnològica.
00:32:20 En canvi, hi ha una ciència ficció feminista
00:32:22 que és molt més social.
00:32:24 Plantejant, jo què sé,
00:32:26 l'orç l'alegui,
00:32:28 la mà esquerra de l'escuritat.
00:32:30 T'imagines que hi hagi un moment
00:32:32 en què ningú tingui el sexe
00:32:34 gènere posat i que a vegades
00:32:36 qui tingui el davant pugui fer,
00:32:38 pugui desfer?
00:32:40 Hòstia!
00:32:42 Això és impensable.
00:32:44 Això és impensable.
00:32:46 Clar, això és el que fa
00:32:48 que les coses puguin anar plantellant.
00:32:50 Vull dir,
00:32:52 de quedar-te allà, pum!
00:32:54 Vull dir, davant dels nassos
00:32:56 i dir, hòstia, tinc una paret
00:32:58 i no puc passar-la.
00:33:00 Procura saltar-la,
00:33:02 procura anar per un altre cantó
00:33:04 i a veure si pots passar
00:33:06 la paret aquesta.
00:33:08 Per tant, vull dir,
00:33:10 els plantejaments que facis,
00:33:12 jo faria uns plantejaments
00:33:14 i, per tant,
00:33:16 no cal que hi hagi més residències
00:33:18 d'aquest tipus
00:33:20 o perquè hi hagi més metges

00:33:22 d'aquest tipus
00:33:24 o perquè hi hagi més serveis
00:33:26 d'aquest altre.
00:33:28 Una cosa és això,
00:33:30 hi ha unes coses urgents
00:33:32 i, en canvi,
00:33:34 anem treballant
00:33:36 per una societat que ja
00:33:38 no tingui en compte totes aquestes coses
00:33:40 sinó que sigui capaç de que
00:33:42 normalment ni les diferències
00:33:44 de edat pesin tant
00:33:46 ni les diferències de sexe gènere
00:33:48 pesin tant, ni les diferències de tal
00:33:50 pesin tant, ni no pesin tant.
00:33:52 És en final un tema de recursos,
00:33:54 vols fer un...
00:33:56 Sí, perquè
00:33:58 pensa sempre en el dels recursos,
00:34:00 pensa sempre també
00:34:02 en dues qüestions. Una cosa són
00:34:04 els recursos materials i l'altra són
00:34:06 els recursos personals.
00:34:08 Pel que fa als recursos materials
00:34:10 que el capitalisme
00:34:12 no ens ajudarà i no el tal.
00:34:14 Aquesta és una cosa, però
00:34:16 pel que fa als recursos personals
00:34:18 un altre tipus de plantejament
00:34:20 molt més solidari, molt més de soliditat,
00:34:22 molt més d'entesa,
00:34:24 molt més de tal, això sí que
00:34:26 ens pot ajudar.
00:34:28 És clar, hem de pensar
00:34:30 en dos tipus de recursos,
00:34:32 recursos
00:34:34 materials
00:34:36 però també recursos
00:34:38 de tipus humà.
00:34:40 És clar, moltes vegades
00:34:42 els recursos de tipus humà també tenen un preu,
00:34:44 perquè és allò de que
00:34:46 jo que som una generació
00:34:48 de voluntariat total, perquè és clar
00:34:50 no hi havia res
00:34:52 i per t'hi vam haver de treure-ho tot

00:34:54 d'on vam poder perquè no hi havia res.
00:34:56 Una cosa, però és clar també
00:34:58 és allò de que
00:35:00 no me pagan para esto,
00:35:02 pagame para esto.
00:35:04 Clar, i com que
00:35:06 s'ha instal·lat aquest pensament
00:35:08 de la lògica de la vitalitat
00:35:10 i no faig res sinó...
00:35:12 Exactament, i aleshores és clar
00:35:14 això a mi a vegades
00:35:16 em sobta perquè penso
00:35:18 que el que vam arribar a fer nosaltres
00:35:20 als anys 60
00:35:22 i als anys 70 de remengar-nos
00:35:24 a veure què podíem anar
00:35:26 i què podíem fer, d'on podíem treure
00:35:28 i sense ni un duro
00:35:30 vam fer la jornada
00:35:32 d'aquestes i sense ni un duro
00:35:34 i en canvi ara això que penses
00:35:36 no farem la jornada
00:35:38 si no ens paga l'Ajuntament,
00:35:40 si no ens paga la Generalitat,
00:35:42 si no ens paga la Diputació.
00:35:44 Aleshores això és
00:35:46 veritablement
00:35:48 és interessant, tot és interessant
00:35:50 perquè passa que és això
00:35:52 que tot està
00:35:54 complicat,
00:35:56 no és de fàcil.
00:35:58 Nosaltres en aquella època
00:36:00 ja dèiem, no te permetin
00:36:02 rosas, i ara
00:36:04 allò
00:36:06 no te promet un jardí de
00:36:08 rosas.
00:36:10 Sí, no, al final és que és molt
00:36:12 complicat i el sistema
00:36:14 cada vegada avança menys.
00:36:16 Jo t'anava a preguntar, dins del grup
00:36:18 aquest que dius que pens que al final
00:36:20 feu una mica de xarxa
00:36:22 que hi ha una unitat
00:36:24 sou totes lesbianes o sou

00:36:26 més d'un moviment feminista en general?
00:36:28 Som d'un moviment
00:36:30 feminista en general,
00:36:32 hi ha una barreja.
00:36:34 Anava a preguntar per la manca
00:36:36 de xarxa familiar
00:36:38 entre elles o...
00:36:40 Sí, bueno, xarxa familiar.
00:36:42 Tu pensa que és clar,
00:36:44 en una edat determinada
00:36:46 els pares
00:36:48 ja han desaparegut d'aquests
00:36:50 que són els que
00:36:52 d'alguna manera en el principi
00:36:54 amb una mica de sort, perquè també
00:36:56 hi ha hagut famílies molt fatals,
00:36:58 però amb una mica de sort són els que han estat
00:37:00 incondicionals.
00:37:02 Saps què vull dir?
00:37:04 Aquests ja han desaparegut.
00:37:06 Els fills i filles.
00:37:08 Tots grans
00:37:10 amb fills i filles
00:37:12 i molts treballant a fora.
00:37:14 Perquè la desgràcia
00:37:16 és que ara estic recordant
00:37:18 la que...
00:37:20 Me'n vaig a Alemanya,
00:37:22 em vaig a Suècia,
00:37:24 t'imagines un,
00:37:26 m'he donat noms i cognoms de...
00:37:28 L'Àngels se'n va,
00:37:30 l'altre se'n va...
00:37:32 Com se'n diu aquella?
00:37:34 És igual.
00:37:36 Sí, sí.
00:37:38 Aleshores,
00:37:40 aquests són els fills.
00:37:42 Aleshores,
00:37:44 ens quedem els iguals.
00:37:46 Ens quedem els iguals.
00:37:48 Que seríem, com se'n diu,
00:37:50 els cunyats.
00:37:52 Els cosins.
00:37:54 Et quedes escam una franja
00:37:56 d'edat determinada.

00:37:58 Aleshores,
00:38:00 i a més a més,
00:38:02 hi ha una qüestió de què...
00:38:04 O sigui,
00:38:06 com he dit, com les lesbianes
00:38:08 d'una edat determinada,
00:38:10 totes per mandat polític, social,
00:38:12 casades i amb criatures.
00:38:14 Clar,
00:38:16 resulta que
00:38:18 el fet de fer colla
00:38:20 amb altres dones
00:38:22 no és cap mena de problema.
00:38:24 Saps què li he dit?
00:38:26 No és un problema d'aleguts.
00:38:28 No existeix
00:38:30 aquest tipus de coses.
00:38:32 Clar, a dintre dels gays
00:38:34 i de la masculinitat,
00:38:36 la masculinitat és hegemònica,
00:38:38 tot plegat.
00:38:40 Vull dir, se separa
00:38:42 de la masculinitat hegemònica,
00:38:44 però en canvi,
00:38:46 en el cas de la feminitat
00:38:48 entre cometes,
00:38:50 això és molt més fluït.
00:38:52 Això és molt més fluït.
00:38:54 A més a més, ara les lesbianes,
00:38:56 totes amb inseminació artificial,
00:38:58 totes s'han posat a ferir.
00:39:00 És que és el problema d'una mica,
00:39:02 en el estudi,
00:39:04 que jo crec que es pot fer una mica
00:39:06 la banda d'aquesta barrera
00:39:08 amb l'existència de lesbians
00:39:10 perquè moltes vegades els homes
00:39:12 que ells pensen
00:39:14 que no existeix un tant d'aquest rebuig
00:39:16 que pot ser ni com a mi
00:39:18 fa que les dues lesbianes
00:39:20 ja no tingueu cap discriminació
00:39:22 i que viviu molt més lliures.
00:39:24 M'he trobat molt amai això i a mi
00:39:26 m'ha sorprès.
00:39:28 Ja.

00:39:30 A veure, vull dir...

00:39:34 És com sempre,
00:39:36 si tu
00:39:38 véns del sotano dós
00:39:40 i pujes fins a la planta baixa,
00:39:44 és una cosa.
00:39:46 Véns del sota nodós
00:39:48 i puja a la planta baixa.
00:39:50 Si tu estàs a la planta baixa,
00:39:52 vull dir, esclar,
00:39:54 tot el que vols és pujar al que és el segon pis.
00:39:56 Clar, clar.
00:39:58 Entens?

00:40:00 Nosaltres, vull dir,
00:40:02 hem de fer del sotano dós
00:40:04 pujar a la planta baixa.
00:40:06 I, en canvi, els gais
00:40:08 és molt possible que estiguin ja
00:40:10 a la planta baixa i, esclar,
00:40:12 tu dius, no hi ha aquestes,
00:40:14 que hem arribat a pujar dos pisos.
00:40:16 Esclar, si no hem pujat aquests dos pisos,
00:40:18 poden creure que nosaltres
00:40:20 estem estupendes.
00:40:22 I no estem.
00:40:24 I, esclar, però és que nosaltres partíem de zero.
00:40:26 De menys zero.
00:40:28 Aquesta és la sensació.
00:40:30 Vull dir, quan la gent té...
00:40:32 La masculinitat té uns privilegis
00:40:34 a dintre del patriarcat.
00:40:36 Bueno, però ja està.
00:40:38 Està clar, vull dir, esclar,
00:40:40 si nosaltres aconseguim arribar fins aquí,
00:40:42 però els altres què es pensen?
00:40:44 Que és que nosaltres som les reines del mambo
00:40:46 i ells què?
00:40:48 Però si aquests privilegis ja els han tingut sempre.
00:40:50 Vull dir, bueno, el que volien més.
00:40:52 Això és una altra cosa.
00:40:54 Vull dir, entes que hi ha una mica
00:40:56 d'aquesta percepció.
00:40:58 Sí, de fet, jo crec que és part d'aquest privilegi
00:41:00 que viuen,
00:41:02 el que es fa que sigui com
00:41:04 aquest alienament més,

00:41:06 quan sortim de la masculinitat,
00:41:08 és com més discriminació
00:41:10 i és com ser directe, no?
00:41:12 Ja, sí.
00:41:14 Però això sí, sí.
00:41:16 Però és que, clar, vull dir,
00:41:18 la invisibilitat també és molt dura.
00:41:20 Sí.
00:41:22 Perquè és allò que una dita de pagès
00:41:24 a la taula d'en Bernat,
00:41:26 qui no hi és, no hi és comptat.
00:41:28 I en l'escriurisme no hi està comptat.
00:41:30 Entes que vull dir.
00:41:32 Aquesta és la qüestió.
00:41:34 Vull dir...
00:41:36 Jo, francament,
00:41:38 vull dir...
00:41:42 Pot haver-hi una cosa que...
00:41:44 esclar, vull dir,
00:41:46 la masculinitat té a favor
00:41:48 tota una competitivitat i una sèrie de coses
00:41:50 i d'accés al poder i tal, tal, tal.
00:41:52 Clar, la feminitat,
00:41:54 vull dir, el que podem tenir
00:41:56 com si en veguéssim uns avantatges
00:41:58 és que sempre ens hem bellugat
00:42:00 amb els elements més efectius,
00:42:02 més d'alta col·laboració, etcètera, etcètera.
00:42:04 Que això ens ha perjudicat
00:42:06 i no hem estat tan competitives com...
00:42:08 Saps què vull dir-te?
00:42:10 Però, en canvi, ens pot estar ajudant
00:42:12 a hores d'ara per això.
00:42:14 En situació de feblesa
00:42:16 ens pot ajudar més això que no jo.
00:42:18 Vull dir, esclar,
00:42:20 això és el que jo sempre...
00:42:22 Jo m'he dedicat sempre a l'ensenyament.
00:42:24 Llavors, vull tota aquesta idea de què?
00:42:26 Que les noies no estan
00:42:28 a les carreres tecnològiques,
00:42:30 que facin les ciències.
00:42:32 Com és que les noies no estan a ciències?
00:42:34 Perquè ens codem
00:42:36 amb les carreres de lletres,
00:42:38 entre cometes, etcètera.

00:42:40 És evident
00:42:42 que si estàs
00:42:44 en les carreres de ciències i tecnològiques
00:42:46 i tot plegat,
00:42:48 tens més opcions i més poder
00:42:50 i més diners i més feina i més tal.
00:42:52 Però, en canvi, si t'estàs aquí
00:42:54 és molt possible que tinguis
00:42:56 una altra tipus de recursos.
00:42:58 Un recursos molt més personals,
00:43:00 un recursos molt més efectius,
00:43:02 relacionals, etcètera, etcètera.
00:43:06 Llavors és allò de dir,
00:43:08 en comptes de dir que, escolta,
00:43:10 per què les nenes no fan carreres científiques
00:43:12 i per què els nanos, els nans,
00:43:14 no es dediquen a carreres de cura?
00:43:16 I tens que obrir-te,
00:43:18 a veure si poguéssim equilibrar això una mica.
00:43:20 Sí, perquè aquí en algun moment,
00:43:22 com que...
00:43:24 i resta valor a les dues coses.
00:43:26 A l'amor social
00:43:28 i a les dues coses.
00:43:30 No, és que és així mateix.
00:43:32 És així mateix.
00:43:34 Llavors això,
00:43:36 com planteges,
00:43:38 a més a més, tothom et dona la raó.
00:43:40 Jo estic farta perquè jo estic
00:43:42 en el Consell Nacional de Dones
00:43:44 a LGTB i en tots els consells.
00:43:46 I quan expliques les coses
00:43:48 a la gent política,
00:43:50 a la gent que té ventablement
00:43:52 poder per fer i desfer,
00:43:54 tothom et dona la raó.
00:43:56 Coeducació, nens i nenes iguals,
00:43:58 tothom així, així, així.
00:44:00 I després a la veritat no foten res.
00:44:02 Saps què vull dir?
00:44:04 Aquesta és la qüestió.
00:44:06 O és a dir,
00:44:08 molta més formació efectiva o sexual.
00:44:10 Fem més formació
00:44:12 de tal manera que justament

00:44:14 no hi hagi aquestes discriminacions,
00:44:16 no hi hagi aquestes violències,
00:44:18 no hi hagi els bullings, no hi hagi tot això.
00:44:20 Dius, ah, no,
00:44:22 més anglès i més
00:44:24 pantalles.
00:44:26 Hòstia, amb més anglès i més pantalles
00:44:28 no arreglarem el problema.
00:44:30 Perquè, sí, bueno,
00:44:32 ja no dins de l'ambient universitari,
00:44:34 però no sé com tu faries per...
00:44:38 Més dins del moment de militància
00:44:40 o de participació en associacions i tal,
00:44:42 en LGTB,
00:44:44 no sé si...
00:44:46 Com es podria fer
00:44:48 per guanyar participació de dones,
00:44:50 de dones persianes, trans...
00:44:52 Mira,
00:44:54 l'1-99,
00:44:56 primer Consell de Dones de Barcelona.
00:45:00 Que la dona presenta
00:45:02 tota una ponència
00:45:04 respecte a la participació,
00:45:06 dient atenció.
00:45:08 La participació no vol dir
00:45:10 que tu hakis d'estar
00:45:12 on et convoquen.
00:45:14 L'Ajuntament
00:45:16 té totes les entitats
00:45:18 de participació, la Generalitat
00:45:20 té totes les...
00:45:22 Aleshores, com és que les dones
00:45:24 no van a aquesta participació de...
00:45:26 Escolteu, podríem fer-ho a la inversa?
00:45:28 Com és que vosaltres no veniu a veure
00:45:30 què és el que estan fent les dones
00:45:32 en el dia a dia i tota la feina
00:45:34 que estan fent?
00:45:36 Tens que dir-ho, o sigui, un canvi de perspectiva
00:45:38 en el concepte de participació.
00:45:40 O sigui,
00:45:42 Hannah Arendt, si no m'equivoco,
00:45:44 va dir, o sigui,
00:45:46 el concepte de llibertat és que
00:45:48 no et trobin on et busquen.

00:45:52 Entens?
00:45:54 Et busquen que tu t'estiguis aquí.
00:45:56 Entens?
00:45:58 I et busquen aquí perquè creuen que has d'estar aquí.
00:46:00 Doncs és molt possible que tu estiguis
00:46:02 en una altra banda.
00:46:04 Per tant, vull dir...
00:46:06 Entens què vull dir-te?
00:46:08 És que, clar...
00:46:10 Potser seria una cosa de partir
00:46:12 des d'aquí a dalt, no?
00:46:14 Clar, justament.
00:46:16 És un concepte de participació
00:46:18 i un concepte de llibertat diferent.
00:46:20 Sí.
00:46:22 Perquè és allò,
00:46:24 s'espera que
00:46:26 tu participis i que tant,
00:46:28 que ells et donaran informació,
00:46:30 tu rebràs aquesta informació,
00:46:32 però totes les entitats de participació
00:46:34 no són
00:46:36 merament consultives,
00:46:38 no són decisòries.
00:46:40 El nostre dius, bueno, molt bé.
00:46:42 Vinc aquí i vosaltres m'expliqueu,
00:46:44 però sisplau, per favor.
00:46:46 Quan jo m'expliqui,
00:46:48 em sembla que és una cosa...
00:46:50 Clar.
00:46:52 Això és el que vull dir, oi?
00:46:54 Sí, sí.
00:46:56 Aleshores, això què fa?
00:46:58 Això fa que, moltes vegades,
00:47:00 la gent més jove,
00:47:02 quan veu que va a totes aquestes reunions
00:47:04 i no li fan cas...
00:47:06 Més ben dit,
00:47:08 poden fer-te cas
00:47:10 com jo t'explicava,
00:47:12 que té raó i per tant li argumentes bé
00:47:14 i després no fan res.
00:47:16 Llavors, s'entén que la gent jove
00:47:18 també tingui aquesta
00:47:20 desafecció.
00:47:22 Però bueno,

00:47:24 sisplau, per favor.
00:47:26 Antonio Machado
00:47:28 d'Íxit.
00:47:30 Los que dicen que están de vuelta
00:47:32 de todos, ¿por qué no han ido?
00:47:34 Porque los que verdaderamente
00:47:36 han ido, no han vuelto.
00:47:38 Atenció.
00:47:40 O sigui, la gent que et diu que no,
00:47:42 que està cansada, que ja està farta,
00:47:44 que no hi ha dret, que no serveix per res,
00:47:46 que peda dintre de tant...
00:47:48 Sí.
00:47:50 Però hi ha una colla de gent que
00:47:52 anem anant, per si de cas.
00:47:54 I aquests no hem tornat.
00:47:56 Encara hi anem anant.
00:47:58 Atenció amb això.
00:48:00 Vull dir, tothom es crema.
00:48:04 Es tracta de què?
00:48:06 I anem anant.
00:48:08 És veritat, i això què dius?
00:48:10 Al final,
00:48:12 com a espais feministes,
00:48:14 espais d'associació de dones,
00:48:16 i això, però...
00:48:18 Dins d'Ana i això,
00:48:20 jo crec que a la tercera edat
00:48:22 que s'ajunta a una altra variable
00:48:24 que és, a part de...
00:48:26 No, no, no.
00:48:28 S'ajunta a una altra qüestió
00:48:30 que és clau, que és problemes
00:48:32 de mobilitat.
00:48:34 No, no, no.
00:48:36 Amb ciutats grans, vull dir, amb un poble,
00:48:38 tu pots plantejar-te les coses d'una altra manera.
00:48:40 I moltes vegades
00:48:42 és molt més important fer polítiques locals
00:48:44 que no fer polítiques de grans ciutats.
00:48:46 Entens? O polítiques de país.
00:48:48 O sigui que amb això
00:48:50 que tu dius de fer
00:48:52 segons quin tipus de mesures,
00:48:54 mirar també l'escala.
00:48:56 L'escala de poble és una cosa,

00:48:58 l'escala de ciutat mitjana
00:49:00 és una altra,
00:49:02 i l'escala de metròpoli és una altra.
00:49:04 Aleshores, vull dir, aquí.
00:49:06 Problemes de mobilitat.
00:49:08 Aquí, a les 7 de la tarda,
00:49:10 per anar-se'n a una reunió,
00:49:12 a 78 anys,
00:49:14 ha d'agafar un metro,
00:49:16 fer transbord i caminar
00:49:18 a 200 passos.
00:49:20 Aquí hi ha un problema.
00:49:22 Hi ha un problema de mobilitat, també.
00:49:24 Un problema de capacitat física
00:49:26 de poder anar
00:49:28 i d'on ja està.
00:49:30 Per això et dic que, aleshores,
00:49:32 moltes vegades no és pensar
00:49:34 en una participació
00:49:36 en un lloc, sinó que,
00:49:38 per favor, que vinguin a veure
00:49:40 què t'està passant.
00:49:42 Sí, però jo no dic només
00:49:44 que també hi ha això de mobilitat,
00:49:46 sinó també que hi ha armarització.
00:49:48 Armarització.
00:49:50 Al final hi ha moltes persones
00:49:52 que és difícil trobar.
00:49:54 Saps què passa?
00:49:56 Vull dir,
00:49:58 que pot haver-hi
00:50:00 moltes persones
00:50:02 que ara, per exemple, parlo de mi,
00:50:04 que sistemàticament
00:50:06 ja se'm coneix
00:50:08 i dono la cara
00:50:10 i no hi ha armari possible
00:50:12 perquè ja no hi ha armari possible
00:50:14 perquè és a l'hora d'estar en una paral·lel.
00:50:16 Vull dir que això és una cosa.
00:50:18 Però, aleshores,
00:50:20 el que et volia dir és que, clar,
00:50:22 arriba un moment que també et canses.
00:50:24 Per què?
00:50:26 Perquè això ja ho va dir la Greta i l'Anna,
00:50:28 que es porta des de l'any 2000

00:50:30 i ja ho va dir abans del 2000.
00:50:32 O sigui,
00:50:34 a nosaltres no ens agrada
00:50:36 ser objectes d'estudi.
00:50:38 Ens agrada ser subjectes.
00:50:42 Això també és molt important.
00:50:44 O sigui,
00:50:46 saps què vull dir?
00:50:48 La idea aquesta de ser objecte d'estudi
00:50:50 és una cosa que, esclar,
00:50:52 et situa
00:50:54 en una, com si diguéssim,
00:50:56 en una perspectiva...
00:50:58 Sí.
00:51:00 O de més a més, com si diguéssim, de segona,
00:51:02 de dret per sota,
00:51:04 jeràrquicament, perdona,
00:51:06 en sortia la paraula.
00:51:08 Ser objecte d'estudi et situa com jeràrquicament
00:51:10 per sota.
00:51:12 Aleshores, esclar,
00:51:14 no t'ha d'estranyar
00:51:16 que hi hagi molta res sota.
00:51:18 Ja us ho fareu.
00:51:20 Vull dir,
00:51:22 per exemple, jo no,
00:51:24 perquè jo soc mestre,
00:51:26 i al semestre el seu professor
00:51:28 i, per tant,
00:51:30 si em venen i em demanen per fer un treball de recerca,
00:51:32 jo sempre hi seré.
00:51:34 Però, esclar, s'entén que
00:51:36 hi hagi moltes companyes que no hi siguin,
00:51:38 però per aquests altres motius també.
00:51:40 Sí, però jo no parlo de potser
00:51:42 això a la fase d'investigació que costa trobar,
00:51:44 sinó després,
00:51:46 en l'aplicació d'un projecte,
00:51:48 clar, com trobaríem...
00:51:50 com s'arriba a les persones
00:51:52 que no terminen d'acceptar la seva
00:51:54 sexualitat o identitat?
00:51:58 A veure, ja, sí, a veure...
00:52:04 O sigui...
00:52:06 Sí, sí, sí...
00:52:08 A veure, arribes o no?

00:52:14 Molt bé.
00:52:16 No, no, ja ho vigilarem.
00:52:18 Ja ho vigilarem.
00:52:24 No, no, deixa'l aquí, deixa'l aquí,
00:52:26 que ho vigilem, el vigilem.
00:52:28 Home, que és que estàs aquí,
00:52:30 i malament.
00:52:32 D'això...
00:52:36 A veure...
00:52:40 Els processos de sensibilització.
00:52:46 No són fàcils.
00:52:48 Per què?
00:52:50 A ningú li agrada sentir-se estrany.
00:52:52 A ningú li agrada sentir-se diferent.
00:52:54 A ningú li agrada sentir-se diferent.
00:52:56 O sigui...
00:52:58 Aleshores, una sensibilització
00:53:00 perquè la gent prengui consciència
00:53:02 de qui és l'home i de quina manera.
00:53:04 No hi ha gens fàcil.
00:53:06 I això t'estic parlant
00:53:08 des de l'ensenyament,
00:53:10 perquè, clar, hauria de ser
00:53:12 una cosa formativa,
00:53:14 hauria de ser una cosa,
00:53:16 vull dir, que comences
00:53:18 al principi de la vida,
00:53:20 ha de ser això.
00:53:22 No pots començar
00:53:24 a fer un procés d'aquest tipus,
00:53:26 que sí que es pot,
00:53:28 però quan ja en tens 25 anys
00:53:30 o quan en tens 40,
00:53:32 que sí que per desgràcia molta gent
00:53:34 ho ha hagut de fer d'aquesta manera
00:53:36 fins que no ho ha vist clar,
00:53:38 fins que no ha vist les possibilitats reals
00:53:40 de poder fer-ho.
00:53:42 Però seria lògic i normal
00:53:44 que fos un procés de formació
00:53:46 amb una sensibilització de tant en tant.
00:53:48 Cada més viure la realitat...
00:53:50 I aleshores aquí
00:53:52 hi ha una altra qüestió.
00:53:54 Una altra qüestió.
00:53:56 Que amb això tens

00:53:58 una mica el discurs de sota teu,
00:54:00 que detecto.
00:54:02 Vull dir, esclar,
00:54:04 si no hi ha models,
00:54:06 si no hi ha un modelatge,
00:54:08 si tu no tens
00:54:10 visibilitzat
00:54:12 possibilitats de viure,
00:54:14 de convidaure el llarg
00:54:16 de tota la vida
00:54:18 amb qualitat,
00:54:20 també ho tens difícil.
00:54:24 Perquè et falta el model.
00:54:26 Model de
00:54:28 senyora estupenda
00:54:30 que ha estudiat cap a de timpe de tam,
00:54:32 que ha tingut sort que s'ha parellat,
00:54:34 ha continuat...
00:54:36 i que ara es troba
00:54:38 amb una xarxa de dalt
00:54:40 i amb una mica de sort...
00:54:42 Vull dir, cap a les suficients,
00:54:44 com per cap a cuiri...
00:54:46 Aquest és el model.
00:54:48 Tens que dir-te,
00:54:50 que aquí
00:54:52 hi ha una altra qüestió.
00:54:54 És aquesta qüestió
00:54:56 de sensibilització,
00:54:58 per prendre
00:55:00 consciència
00:55:02 i aleshores
00:55:04 tenir els pensants a sobre
00:55:06 per poder fer tot això.
00:55:08 És esclar,
00:55:10 de veritat,
00:55:12 que dintre del lesbianisme
00:55:14 hi ha gent privilegiada.
00:55:16 Sí, totalment, al final, és el que deia a mi.
00:55:18 Em tens que vol dir-te, clar...
00:55:20 Passar a classe, passar a l'ed,
00:55:22 passar moltes...
00:55:24 Exactament.
00:55:26 Exactament.
00:55:28 Això és
00:55:30 un temazo.

00:55:32 És un temazo.
00:55:34 Com es fa això?
00:55:36 Ara, el que tu dius,
00:55:38 avui en dia,
00:55:40 hi ha justament
00:55:42 grups de joves
00:55:44 i tal, tal, tal,
00:55:46 que tenen capacitat de...
00:55:48 Com se'n diu?
00:55:50 Capacitat de convocatòria,
00:55:52 i que poden plantejar aquests temes
00:55:54 com a mínim
00:55:56 i que siguin, no tan menys teòricament,
00:55:58 però que els tinguin a sobre la taula
00:56:00 per si de cas,
00:56:02 amb el públic hi ha algú que l'interessa i s'enganxa
00:56:04 i pot seguir el camí.
00:56:06 Això és una altra cosa.
00:56:08 Això és una altra cosa.
00:56:10 Tu parlaves també, al final,
00:56:12 quan has començat,
00:56:14 creies que hi havia una gran sorpresa
00:56:16 que quan vas fer aquesta primera manifestació
00:56:18 arribés tantíssima gent
00:56:20 sense xarxes socials i tal,
00:56:22 que si t'has d'entrar al col·lectiu de lletgrat
00:56:24 és més difícil
00:56:26 si l'arribes a mi.
00:56:28 Per mi, com a persona
00:56:30 tecnolitzada,
00:56:32 sense xarxes socials
00:56:34 se'm fa un món, la veritat.
00:56:36 No, no, no.
00:56:38 La nostra societat
00:56:40 amb això
00:56:42 ha sigut bastant...
00:56:44 Si jo no dubto jo per dir clar,
00:56:46 quan la situació era molt dura
00:56:48 en l'època franquista,
00:56:50 es van crear totes aquestes xarxes
00:56:52 d'autoajuda,
00:56:54 de convivència, de padrim,
00:56:56 de canvi, de solidaritat,
00:56:58 i tot plegat.
00:57:00 Llavors va haver-hi un moment
00:57:02 que a Montserrat va semblar que

00:57:04 això ja ho assumia
00:57:06 que ja estàvem en un altre
00:57:08 i que, per tant,
00:57:10 ja ens en podíem anar a casa a descansar.
00:57:12 I aquest va ser l'error.
00:57:14 L'error és aquest.
00:57:16 De gent que, per això,
00:57:18 t'he d'explicar-lo de l'Antonio Machado.
00:57:20 Dicen que estan de volta a dure
00:57:22 perquè ja anem a casa a descansar.
00:57:24 Aquests és perquè, veritat,
00:57:26 no hi han anat,
00:57:28 perquè ja vam veure que això no anava
00:57:30 dret, no seguia el camí
00:57:32 que havia de seguir.
00:57:34 Almenys aguantem
00:57:36 resistència activa i passiva,
00:57:38 no t'has de dir que aguantem
00:57:40 per veure què passa.
00:57:42 Però, clar,
00:57:44 després també hi ha totes aquestes qüestions
00:57:46 que és què és exigible
00:57:48 i què no és exigible
00:57:50 en un moment determinat.
00:57:52 Hi ha coses que no són exigibles,
00:57:54 que a la gent
00:57:56 o li surt o no li surt.
00:57:58 Sí, arriba un punt en què saps que
00:58:00 hi ha coses que crec que no es pot arribar,
00:58:02 però intenta arribar al màxim.
00:58:10 A mi em fa l'efecte que tu
00:58:12 facis el que facis
00:58:14 i és un pas,
00:58:16 facis el que facis
00:58:18 i sobretot no tinguis por
00:58:20 de tirar millas
00:58:22 Que et diguin que és impossible,
00:58:24 estupendo, d'això es tracta.
00:58:28 També hi ha la frase aquesta
00:58:30 del maig del 58
00:58:32 que ho van aconseguir perquè ningú
00:58:34 els va dir que era impossible.
00:58:38 Sí, sí, sí.
00:58:40 Encara que no arribi a res
00:58:42 és construir una mica
00:58:44 un ladrillo

00:58:46 i ja està.
00:58:48 A més a més, si en un moment determinat
00:58:50 aquest tipus de feina
00:58:52 serveix per
00:58:54 més aviat conscienciar
00:58:56 que tu vas amb els teus amics, amigues,
00:58:58 etcètera, etcètera, i dius que estic fent això
00:59:00 i no me'n surto, però tal,
00:59:02 però m'han dit que t'he dit
00:59:04 i aconseguixes que n'hi hagi dos o tres
00:59:06 que s'interessin per la teva feina,
00:59:08 ja també és una conscienciació.
00:59:10 Sí, sí.
00:59:12 De fet, jo crec que ha sigut
00:59:14 una cosa que ja a la fase d'estudi
00:59:16 jo he notat perquè també he parlat
00:59:18 amb associacions
00:59:20 i les associacions mateixes
00:59:22 moltes se'n van adonar
00:59:24 que no
00:59:26 no se'n planteja la bellesa
00:59:28 i molt menys se'n planteja la bellesa
00:59:30 de manera interseccional.
00:59:32 Ara en diré l'última.
00:59:34 Què ens estem plantejant ara, a cada dona?
00:59:36 El dimecres ja hi ha la xerrada,
00:59:38 la mort.
00:59:40 Ostres.
00:59:42 D'acord.
00:59:44 Des d'aquí no ho trobem?
00:59:46 Hi ha gent
00:59:48 de tot i hi ha gent molt jove
00:59:50 que s'està plantejant això, perquè
00:59:52 també hi ha aquelles morts sobtades i morts d'accident
00:59:54 i morts tràgiques.
00:59:56 No, no, la xarxa feminista,
00:59:58 el tema, si mires la pagina web
01:00:00 de cada dona, el tema
01:00:02 és aquest de la mort.
01:00:06 Que fem unes coses que es diuen seu obert
01:00:08 com si fos un diàleg de veïnes
01:00:10 i ara sortim a parlar d'aquest tema.
01:00:12 Perquè una cosa és la mort digna.
01:00:14 El problema de les alternàcies
01:00:16 i tot això.
01:00:18 Però una altra cosa és la mort

01:00:20 com a realitat.
01:00:22 Com a realitat
01:00:24 que s'ha de viure.
01:00:26 S'ha de viure, com a realitat
01:00:28 que s'ha de viure, perquè vius les morts
01:00:30 dels altres i viuràs
01:00:32 la teva mort.
01:00:34 O sigui, justament serà l'últim que viuràs
01:00:36 serà la teva mort.
01:00:38 Aleshores vull dir, esclar, t'ho dic perquè
01:00:40 quan plantejis això
01:00:42 en temes d'edat, escolteu,
01:00:44 i el treball no s'ha acabat, eh,
01:00:46 perquè el proper capítol
01:00:48 és la mort.
01:00:50 Sí, al final.
01:00:52 I, bueno, jo, de fet, això ho plantejava
01:00:54 i t'anava a preguntar per això,
01:00:56 però més en termes com de
01:00:58 discriminacions legals
01:01:00 que poden haver-hi o dificultats
01:01:02 legals.
01:01:04 Mira, feta la llei, feta la trampa.
01:01:06 Va bé?
01:01:08 Aquesta és la dita.
01:01:10 Vull dir, sí que, per exemple,
01:01:12 la gran defensa del matrimoni
01:01:14 homosexual va ser
01:01:16 per poder garantir les herències
01:01:18 i sentir la presència de les persones
01:01:20 que tu vols, al costat teu,
01:01:22 en el moment de perill,
01:01:24 en el moment de necessitat.
01:01:26 Vull dir, és gairebé
01:01:28 l'únic, per mi,
01:01:30 seria com si éssim l'única defensa.
01:01:32 Però, vull dir,
01:01:34 jo formava part
01:01:36 del grup de lesbianes que no veiem
01:01:38 el matrimoni.
01:01:40 Era tan patriarcal,
01:01:42 encara que es digui matrimoni,
01:01:44 és tan patriarcal que, vull dir,
01:01:46 no veiem la necessitat.
01:01:48 Després tu dius,
01:01:50 escolta tu,

01:01:52 això són avantatges legals,
01:01:54 anem a garantir les avantatges legals,
01:01:56 doncs vinga, tu ens casem i a veure què passa.
01:02:00 Vull dir, aleshores,
01:02:02 si tu m'estàs parlant d'això,
01:02:04 de quins tipus de llei
01:02:06 hi ha avui en dia
01:02:08 que et defensin
01:02:10 en un moment de necessitat,
01:02:12 esclar, vull dir, hauries d'anar
01:02:14 a la legislació.
01:02:16 Clar, jo te n'anava a preguntar més
01:02:18 sobre si coneixes casos
01:02:20 que ha empatit
01:02:22 aquesta violència legal
01:02:24 o aquest desapareixement.
01:02:26 Això sí, vull dir,
01:02:28 no és que l'hagi vist,
01:02:30 és que és allò de què?
01:02:32 Uns veïns meus,
01:02:34 de tota la vida junts,
01:02:36 sense casar-se ni res,
01:02:38 una parella de la més estable,
01:02:40 la més normal,
01:02:42 veient,
01:02:44 ells, homes,
01:02:46 veient els casos que s'havien donat...
01:02:48 Era parella homosexual.
01:02:50 Sí, sí, parella homosexual.
01:02:52 Veient els casos d'amics i tal
01:02:54 que havien patit,
01:02:56 l'altre dia em diuen,
01:02:58 ens hem casat,
01:03:00 i dic, hòstia,
01:03:02 ens hem casat per molts anys,
01:03:04 tens que dir-ho?
01:03:06 I ell, no tu, perquè ja estem farts
01:03:08 de veure situacions d'aquestes.
01:03:10 Les situacions es donen.
01:03:12 Es donen, però és més divertit,
01:03:14 és clar, es donen quan tu tens un pis
01:03:16 o tu tens algunes qüestions.
01:03:18 Com que les dones no tenim res,
01:03:20 tampoc es donen tant.
01:03:22 M'haig dit que el pis sí,
01:03:24 que és allò de dir, bueno, tu,

01:03:26 però ho arreglem
01:03:28 amb el que ens casem,
01:03:30 ho arreglem en un castament ben fet
01:03:32 de tal manera que tu et quedes
01:03:34 d'uso cultuària mentre...
01:03:36 Sí, algo así,
01:03:38 i moltes vegades,
01:03:40 també com que el teia és una edat
01:03:42 en la que tens com...
01:03:44 tens com moltes vegades destressa
01:03:46 a l'hora de...
01:03:48 bueno, de recursos.
01:03:50 Aquestes coses queden a l'aire,
01:03:52 jo ho crec moltes vegades,
01:03:54 i no saps què fer, ni on acudir,
01:03:56 i quins recursos tens, no sé si...
01:03:58 Sí, ho he de dir, a veure,
01:04:00 aquí la qüestió està que
01:04:02 avui en dia, per sort,
01:04:04 entre cometes,
01:04:06 per sort,
01:04:08 hi ha una legislació que d'alguna manera
01:04:10 pot funcionar.
01:04:12 Què passa amb la legislació?
01:04:14 Que una cosa és la llei
01:04:16 i l'altre els profetes.
01:04:18 Entens? Que després,
01:04:20 segons qui et toca,
01:04:22 a judici, per desgràcia, si hi has d'anar,
01:04:24 doncs resulta que aquesta llei s'aplica
01:04:26 de diferent manera com i què
01:04:28 i de quin entorn.
01:04:30 Però bueno,
01:04:32 una bona informació
01:04:34 respecte
01:04:36 a les possibilitats que hi ha,
01:04:38 en aquest cas, com et deia, sensibilització,
01:04:40 en el cas de les gent joves,
01:04:42 sensibilització per a tothom.
01:04:44 En el cas de les adolescents, si us plau,
01:04:46 que sàpiguen quins recursos
01:04:48 tenen a l'abast
01:04:50 i quines lleis poden protegir
01:04:52 i quines lleis han de fer servir
01:04:54 quan convingui.
01:04:56 Perquè existeixen.

01:04:58 Existeixen.
01:05:00 Tens la diòxiditat?
01:05:02 La diòxiditat seria com divulgació, no?
01:05:06 Sí, és que clar, vull dir,
01:05:08 pensa que tota la divulgació
01:05:10 com avui en dia,
01:05:12 hi ha tanta informació.
01:05:16 Jo ja no parlo d'informació,
01:05:18 ja parlo de formació.
01:05:20 O sigui,
01:05:22 s'ha de fer a la gent
01:05:24 salient d'explicar les coses
01:05:26 però d'una manera que els impliqui,
01:05:28 els impliqui
01:05:30 Ah, sí.
01:05:32 Ah, sí, hi ha una llei.
01:05:34 Ah, sí.
01:05:36 Escolta, tu,
01:05:38 tu t'hi apuntaries amb aquesta llei?
01:05:40 Tu la necessites?
01:05:42 Tu qual?
01:05:44 O sigui, un tipus d'informació
01:05:46 que sigui formativa?
01:05:48 Formativa.
01:05:50 Clar, la cosa és que el tema de formació
01:05:52 és complicat fora,
01:05:54 com si fos d'un ambient laboral, no?
01:05:56 Perquè en l'àmbit laboral,
01:05:58 dins de l'ambient laboral,
01:06:02 es partia molt
01:06:04 la formació i la sensibilització
01:06:06 dins del col·lectiu.
01:06:08 Però si no és gent
01:06:10 que l'obliga
01:06:12 per la seva feina,
01:06:14 també l'obliga.
01:06:16 No, no, no, però a veure,
01:06:18 tu has anat a parlar
01:06:20 amb els sindicats que tenen
01:06:22 el departament LGTBI,
01:06:24 Comissions Obreres
01:06:26 que té tot un departament LGTBI,
01:06:28 que té tot un departament LGTBI.
01:06:30 Sí, sí, doncs si no he parlat amb ells, però...
01:06:32 És important perquè
01:06:34 això que estàs dient

01:06:36 de si es pot fer una formació
01:06:38 en l'àmbit laboral,
01:06:40 aquesta gent ho està intentant.
01:06:42 Aquesta gent,
01:06:44 ara ja no existeixen els convenis col·lectius,
01:06:46 existeixen una altra cosa,
01:06:48 no sé com es diga.
01:06:50 Però amb això,
01:06:52 amb les comissions de fàbrica i tot plegat,
01:06:54 em consta que ho estan intentant, eh?
01:06:56 Em consta que ho estan intentant.
01:06:58 I tu consideres que és necessari
01:07:00 dintre d'ell?
01:07:02 Per tant, de l'àmbit sanitari,
01:07:04 creus que hi ha discriminacions a l'àmbit sanitari?
01:07:06 I tant, i tant.
01:07:08 És que saps què passa?
01:07:10 Que hi ha una cosa que no veu
01:07:12 com una discriminació
01:07:14 i és una discriminació.
01:07:16 Si tu tractes igual coses que són diferents,
01:07:18 estàs discriminant.
01:07:20 Ja està.
01:07:22 Ja està.
01:07:24 Jo, com a profe, he sentit 50.000 vegades
01:07:26 dir a els companys
01:07:28 que no, jo, menys i les nenes
01:07:30 els tracto igual.
01:07:32 Estan tots allà, els tracto tots igual.
01:07:34 Però és que són diferents.
01:07:36 Tu has de viure-te.
01:07:38 A l'àmbit sanitari et pots trobar això.
01:07:40 Et pots trobar que diguin
01:07:42 no, no, escolti,
01:07:44 tots els tracto igual.
01:07:46 Però resulta que els gais i les lesbianes
01:07:48 són diferents.
01:07:50 Jo vull dir-te això
01:07:52 la gent no ho veu com una discriminació.
01:07:54 Fa servir
01:07:56 això de la igualtat.
01:07:58 Saps com una prèvia?
01:08:00 Una prèvia quan és...
01:08:02 Exactament.
01:08:04 No, pensa
01:08:06 sempre una cosa.

01:08:08 És que soc tan mestre
01:08:10 que em porto tots aquests discursos
01:08:12 de lliçó.
01:08:14 Perquè he estat
01:08:16 argumentant tota la vida un dia més.
01:08:18 La igualtat i la diferència
01:08:20 són les dues cares del mateix
01:08:22 full de paper.
01:08:24 Vale? Vale.
01:08:26 O sigui que no pots separar.
01:08:28 Exactament.
01:08:30 La igualtat d'oportunitats,
01:08:32 la igualtat de tracte,
01:08:34 però pensa que
01:08:36 la diferència que hi ha
01:08:38 d'oportunitats
01:08:40 enfronta la igualtat
01:08:42 d'oportunitats.
01:08:44 Pensa que són les dues cares
01:08:46 del mateix full de paper.
01:08:48 És molt bona referència, la veritat.
01:08:50 És que, clar,
01:08:52 si no ho veus així,
01:08:54 si no ho veus així,
01:08:56 vull dir, senyor, que desistia.
01:08:58 Si mai volia parlar, ja.
01:09:00 No, i a més, hi ha una altra cosa.
01:09:02 Un país amb tan poca tradició
01:09:04 democràtica i plural
01:09:06 i diversa, jo sempre dic el mateix.
01:09:08 Tots som per la boca de pluralitat
01:09:10 i la diversitat que és enriquidora.
01:09:12 La meva frase
01:09:14 és qui és capaç de gestionar
01:09:16 la igualtat i l'aigua,
01:09:18 la pluralitat i la diversitat
01:09:20 que vingui i mospegi.
01:09:22 Ja, i dius que
01:09:24 dius que sí que, bueno,
01:09:26 és evident que
01:09:28 el tracte igual,
01:09:30 que són les diferents.
01:09:32 Tens la mitjana sanitària i pots fer una discriminació.
01:09:34 Però dintre d'ensenyament
01:09:36 també ho és?
01:09:38 Sí, parlo de la mitjana sanitària,

01:09:40 perquè estic amant de les cures,
01:09:42 però sí que al final hi trobem la mitjana sanitària
01:09:44 i hi posem tots els àmbits.
01:09:46 Però em referia més
01:09:48 a quines manifestacions
01:09:50 es podrien veure d'això.
01:09:52 No ho sé, dins.
01:09:54 Els metges, les infermeres...
01:09:56 Mira,
01:09:58 hi ha una cosa que està estudiada,
01:10:00 perquè va estudiant la Carme Bais,
01:10:02 ha estudiat metges, tècnics.
01:10:04 És a dir,
01:10:06 com se'n diu?
01:10:08 Quan es fa una medicació,
01:10:10 es fa sempre tenint en compte
01:10:12 el model d'home de 40 anys
01:10:14 de 80 quilos.
01:10:16 Aquesta mateixa medicació
01:10:18 a una senyora de 60 anys
01:10:20 i que només pesa 50 quilos
01:10:22 la pot matar.
01:10:24 Però és que hi ha coses com aquesta.
01:10:26 Evident, a veure.
01:10:30 Se sap perfectament
01:10:32 que els infants
01:10:34 amb els homes donen unes característiques
01:10:36 que és la mà dreta, no sé quantos,
01:10:38 que són problemes, mal de panxa
01:10:40 i problemes de digestió.
01:10:42 S'han de tenir en compte
01:10:44 aquestes coses aleshores.
01:10:46 Vull dir, no cal que siguin
01:10:48 unes coses tan evidents
01:10:50 com aquestes de qüestió
01:10:52 de medicació o qüestió de diagnòstic,
01:10:54 sinó que és una qüestió de tracte.
01:10:56 Hi ha de pensar
01:10:58 ui, aquesta persona
01:11:00 està sola, vull dir,
01:11:02 doncs la deixem
01:11:04 a l'última de la fila
01:11:06 perquè hi ha
01:11:08 acompanyada.
01:11:10 Aquesta ve acompanyada de sa filla,
01:11:12 ve acompanyada de tal,

01:11:14 mirem-nos-la bé
01:11:16 perquè hi ha un testimoni aquí
01:11:18 de... O sigui, tu vas sola
01:11:20 a una visita al metge
01:11:22 i et diu el que, el que...
01:11:24 Tu vas acompanyada
01:11:26 i canvies la ment.
01:11:28 És que vull dir-te, jo l'altre dia,
01:11:30 o sigui,
01:11:32 la meva companya
01:11:34 em va dir que era una malaltia
01:11:36 de considerar-me una malaltia.
01:11:38 Diu, no, ja hi vaig sola.
01:11:40 Dic, no, escolta, tu, aquesta vegada t'he acompanyo.
01:11:42 Aleshores, per dir, entrem les dues
01:11:44 i és clar, allà també.
01:11:46 És família vostè?
01:11:48 Sí, segur que sí.
01:11:50 Ah, d'acord.
01:11:52 I va canviar totalment el discurs?
01:11:54 Clar, sí, el discurs i potser.
01:11:56 Però no sé qui.
01:11:58 O sigui,
01:12:00 en aquest cas concret, però moltes vegades
01:12:02 el que es va tractar
01:12:04 és totalment diferent, també, no?
01:12:06 Sí.
01:12:08 És que,
01:12:10 vull dir això,
01:12:12 és que això és molt lúco.
01:12:14 És que es veu de seguida.
01:12:16 Es nota.
01:12:18 I creus que això
01:12:20 pot fer a moltes persones
01:12:22 lesbianes al final
01:12:24 com sentir menys disposició
01:12:26 a anar a...
01:12:28 Durant molts anys
01:12:30 el ginecòloga,
01:12:32 el ginecòleg, perdó,
01:12:34 perquè eren tot homes.
01:12:36 Entens que vull dir-te?
01:12:38 Doncs escolta,
01:12:40 que estem parlant justament
01:12:42 de les lesbianes i tal,
01:12:44 el ginecòleg no s'hi van acostar mai.

01:12:50 Clar, vull dir,
01:12:52 aquestes coses,
01:12:54 al ginecòleg,
01:12:56 ara ja hi podem anar,
01:12:58 ja hi ha ginecòlegs.
01:13:00 Entes que vull dir?
01:13:02 Sí, però al final...
01:13:04 Però coses com aquestes són significatives.
01:13:06 Sí, una funció és que fiquen a la salut.
01:13:08 Clar.
01:13:10 Aleshores és allò de,
01:13:12 lesbiana,
01:13:14 estic en una residència,
01:13:16 no em puc ajupir.
01:13:18 Per favor, que em vingui a dutxar
01:13:20 un senyor, que no em vingui a dutxar la senyora.
01:13:22 I en el cas dels homes,
01:13:24 igual, que em vingui a dutxar la senyora.
01:13:26 Aquesta és la...
01:13:28 Aquestes qüestions
01:13:30 sí que són molt clares.
01:13:32 Aquesta és la que te les hauran explicat tothom,
01:13:34 que ho han explicat això.
01:13:36 Aquest és l'exemple
01:13:38 típic i tòpic.
01:13:40 Al final, una de les coses compartides
01:13:42 és el haver de fer una residència
01:13:44 perquè tothom sàpiga allà.
01:13:46 Sí, és normal.
01:13:48 La població en general, jo crec que ningú vol acabar
01:13:50 una residència perquè tothom m'ha escoltat històries
01:13:52 des de l'1.000.
01:13:54 Només faltava el còmic,
01:13:56 només faltava el còmic i les postes.
01:13:58 Sí, el que faltava.
01:14:00 Sí, però jo crec que les coses
01:14:02 que jo et veia encara més,
01:14:04 que és com una mica que saps què o...
01:14:06 Bueno...
01:14:08 No, no ho volia fer.
01:14:10 Per això, en comptes de la fundació enllaç,
01:14:12 això sí que s'ho tenen tot estudiat.
01:14:14 S'ho tenen molt ben estudiat.
01:14:16 I han fet cursos de formació
01:14:18 a les residències.
01:14:20 La gent d'enllaç

01:14:22 ha fet cursos de formació.
01:14:24 Tu creus que la solució en aquest tema
01:14:26 és formació en...?
01:14:28 Ai, mira, formació de debò.
01:14:30 És que és un país que tothom es creu,
01:14:32 tu ho saps tu.
01:14:34 Arriba un moment
01:14:36 que tothom és nascut ensenyat.
01:14:38 Per favor.
01:14:40 Clar, clar, sí, calen formacions.
01:14:42 El que passa que la formació
01:14:44 també ha de ser
01:14:46 com si diguéssim...
01:14:48 O sigui, el problema
01:14:50 és que parlar tothom
01:14:52 ara,
01:14:54 saber escoltar
01:14:56 una escolta atenta...
01:14:58 Per exemple, jo el que et puc agrair, jo, tu,
01:15:00 et puc agrair l'escolta atenta.
01:15:04 Clar,
01:15:06 jo el que t'estic agraint
01:15:08 és l'escolta atenta.
01:15:10 És això.
01:15:12 Clar, és que, per favor,
01:15:14 discursos,
01:15:16 tu ets el que tu vulguis.
01:15:18 Que la gent els escolti
01:15:20 i els prediti,
01:15:22 o els setor, o l'assemblin,
01:15:24 és una altra qüestió.
01:15:26 És clar.
01:15:28 És clar.
01:15:30 És per això que tu dius formació, formació, formació.
01:15:32 Sí, però, per favor,
01:15:34 que la gent no vingui a la formació
01:15:36 perquè això li donarà un punt per la feina.
01:15:38 O perquè si és aquesta manera lliure
01:15:40 dos hores de la feina.
01:15:42 No, per favor, que vingui a la formació.
01:15:44 Clar, és un grau de predisposició.
01:15:46 Jo crec que això és el més difícil d'arribar.
01:15:48 Bueno, perquè
01:15:50 hi ha aquesta prèvia que és
01:15:52 la sensibilització.
01:15:54 Un cop estàs sensibilitzat,

01:15:56 aleshores vas i dius, bueno, a veure,
01:15:58 ara què em poden explicar perquè ara jo ja veig
01:16:00 que aquí hi ha un problema. Ara jo ja veig,
01:16:02 com tu, ara jo ja veig que aquí hi ha un problema.
01:16:04 Ara vaig a veure què em poden explicar
01:16:06 d'aquest problema.
01:16:08 Veig que vull dir-te,
01:16:10 però tu ja estàs sensibilitzat
01:16:12 i ara tu vens a buscar una informació.
01:16:14 Sí.
01:16:16 Vull dir, però clar, si tu no estiguis
01:16:18 sensibilitzat amb tot aquest rotllo
01:16:20 que jo t'estic trobant,
01:16:22 i vaja tia, vaja rotllo.
01:16:24 No, home, al final és en el que consisteix
01:16:26 a aquest treball. O sigui, la intenció que tinc
01:16:28 és això, és conèixer de primera
01:16:30 mano què és el que...
01:16:32 quin és el problema en realitat.
01:16:34 Sobre paper, al final...
01:16:36 I sobre el problema
01:16:38 recorda't sempre que no hi ha
01:16:40 altres casos iguals.
01:16:42 No, t'entens que vull dir?
01:16:44 No hi ha malalties, hi ha malalts.
01:16:46 No hi ha malalties, hi ha malalts.
01:16:48 Per tant, vull dir, en el nostre
01:16:50 cas, també, no hi ha
01:16:52 lesbianes.
01:16:54 Ai, més bé, no hi ha lesbianes.
01:16:56 Hi ha lesbianes.
01:16:58 esclar, cada ho tu
01:17:00 i la gent que porta.
01:17:02 I des de l'associació
01:17:04 que parlàvem d'aquí al final una persona,
01:17:06 les persones LGTBI
01:17:08 no volen anar a residències,
01:17:10 creus que l'únic
01:17:12 eix de discriminació
01:17:14 són el personal o també
01:17:16 potser els companys
01:17:18 o no sé...
01:17:22 O sigui, jo ara estic en un grup d'aquests
01:17:24 equips de barri
01:17:26 i hi ha una
01:17:28 dona molt sensibilitzada

01:17:30 que porta una
01:17:32 residència de dia
01:17:34 i està escandalitzada
01:17:36 del masclisme
01:17:38 que és clar,
01:17:40 tots aquests homes grans
01:17:42 són homes de l'època franquista
01:17:44 i diuen unes coses
01:17:46 a les noies que
01:17:48 els cuiden i tot plegat.
01:17:52 Uns disbarats
01:17:54 i de tocar-los i el cul
01:17:56 i de tocar-los i aquestes coses, saps què vull dir?
01:17:58 Però és que són la gent
01:18:00 del 80 o 90 anys que estan allà
01:18:02 al centre de dia
01:18:04 són gent de l'època
01:18:06 masclisme més masclisme
01:18:08 més tronat
01:18:10 Clar, i en aquest cas què fas?
01:18:12 Perquè el personal pots formar, però en aquest cas...
01:18:14 En aquest cas posem la ella
01:18:16 que és la directora de la residència
01:18:18 se les veu i se les desitja
01:18:20 per aturar aquesta gent
01:18:22 i a més a més a les homes ella deia
01:18:24 ara, no sé jo com, les criatures no a l'escola
01:18:26 ara cridarem el papa
01:18:28 perquè vingui el pare
01:18:30 ara cridarem el fill
01:18:32 perquè vingui
01:18:34 i això el fill diu, escolti
01:18:36 què vol que faci jo?
01:18:38 i aquest home...
01:18:40 saps què vull dir-te?
01:18:42 això, això
01:18:44 en aquest cas
01:18:46 una cosa són els professionals
01:18:48 que amb aquests es pot aparcar
01:18:50 i una formació i a més a més com sempre
01:18:52 la formació pot ser inicial
01:18:54 i continuada
01:18:56 dos tipus de formació
01:18:58 inicial i continuada
01:19:00 perquè la gent
01:19:02 la gent se li ha d'anar recordant

01:19:04 creus que ho tens
01:19:06 sabut ja d'entrada
01:19:08 per sempre
01:19:10 a la gent li has d'anar recordant
01:19:12 perquè la gent
01:19:14 agafa rutines
01:19:16 la gent agafa rutines
01:19:18 professionals agafen rutines
01:19:20 i de tant en tant
01:19:22 has d'anar
01:19:24 recordeu que vam dir
01:19:26 que no ho faríem així
01:19:28 recordeu que no vam dir
01:19:30 però aleshores
01:19:32 el que és entre els iguals
01:19:34 en aquest cas
01:19:36 gent de residència
01:19:38 molt llarg
01:19:40 perquè a més a més és això
01:19:42 és una generació molt determinada
01:19:44 és que pensa que aquí en aquest país
01:19:46 estem jugant
01:19:48 amb tots els anys de franquisme
01:19:50 perquè això és un pes
01:19:52 és una llosa
01:19:54 que vol dir que
01:19:56 els anys de la democràcia
01:19:58 no han pogut
01:20:00 no han pogut
01:20:02 contra tot
01:20:04 tota la paret aquesta
01:20:06 tota aquesta fortuna
01:20:08 i aleshores
01:20:10 les generacions
01:20:12 no som
01:20:14 som
01:20:16 sí bueno, però veus com deia
01:20:18 persones indignes
01:20:20 cadascú té la seva...
01:20:22 jo crec que passa una cosa
01:20:24 que la societat també
01:20:26 l'ha oblidat totalment
01:20:32 sembla que aquestes coses
01:20:34 estiguin llides
01:20:36 i no existeixin
01:20:38 i és un problema també

01:20:40 jo crec que a l'hora de que
01:20:42 quan es fan plans
01:20:44 es fan programes i tal
01:20:46 d'intervenció
01:20:48 no es contempla que existeixi
01:20:50 aquesta generació que moltes vegades
01:20:52 encara és totalment franquista
01:20:54 d'aquesta generació
01:20:56 se li ha de ser un plus afegit
01:20:58 que és aquest
01:21:00 o sigui està clar que
01:21:02 les residències són un espai
01:21:04 poc amable
01:21:06 al final
01:21:08 creus que també hi ha dificultats
01:21:10 en l'assistència domiciliària
01:21:14 o menys
01:21:16 és que
01:21:18 l'assistència domiciliària
01:21:20 té poc control
01:21:22 té poc control
01:21:24 en la residència
01:21:26 tard o d'hora pots establir els controls
01:21:28 i les inspeccions
01:21:30 i tot el que té
01:21:32 ara
01:21:34 en la domiciliària
01:21:36 aleshores
01:21:38 avantatges
01:21:40 i inconvenients
01:21:44 no sé què diu
01:21:46 és un montre
01:21:48 és allò
01:21:50 és que
01:21:52 és que
01:21:54 és difícil
01:21:56 de rebre
01:21:58 el que molt passava
01:22:00 perquè
01:22:02 això perquè veiem testimonis
01:22:04 que justament les famílies posen aquesta persona
01:22:06 a cuidar
01:22:08 perquè elles no hi són
01:22:10 i moltes vegades
01:22:12 això que us ho trobais precaris
01:22:14 que no estan ni regularitzats

01:22:16 aquesta és l'altra
01:22:18 els papers
01:22:20 sabríem el que hi ha al cop
01:22:22 la gent que es dedica
01:22:24 a aquests treballs de cures
01:22:26 amb desgràcia no tenen papers
01:22:28 què més vols fer
01:22:30 ja no saps a qui estàs fent el favor
01:22:32 si estàs fent el favor a la persona que cura
01:22:34 a la cuidada o aquí estàs fent el favor
01:22:36 és que clar
01:22:38 i creus que també pot
01:22:40 generar com una
01:22:42 es pot generar una resistència a la persona
01:22:44 a rebre aquests serveis
01:22:46 qui cuida
01:22:48 no
01:22:50 una persona cuidada
01:22:52 que no vol contractar ningú
01:22:54 perquè li fa por
01:22:56 o perquè no sentiria còmode
01:23:00 perquè a més a més
01:23:02 en aquests casos
01:23:04 la tria no la fas tu
01:23:06 la fa l'empresa
01:23:08 la fa la família
01:23:10 la tria no la pots fer tu
01:23:12 encara que tu pots
01:23:14 és que hi ha hagut
01:23:16 amigues que no tan grans
01:23:18 perquè han passat una operació
01:23:20 i ha vingut una senyora
01:23:22 i no
01:23:24 els hi ha vingut una altra 3 dies
01:23:26 no
01:23:28 ja sé que també
01:23:30 per què
01:23:32 és maniac
01:23:34 bueno
01:23:36 jo crec que també és com
01:23:38 es mirada des de fora
01:23:40 que com que
01:23:42 no és de saber
01:23:44 moltes vegades a les persones grans
01:23:46 des de les famílies o de la societat en general
01:23:48 sembla que moltes vegades

01:23:50 es diu això de maniacs i tal i potser tenen raons que és veritat
01:23:52 de debò
01:23:54 ara jo he dit això però
01:23:56 que saps a més si és una mica de debò
01:23:58 i si és allò que no té manies
01:24:00 problemes
01:24:02 problemes hi són
01:24:04 i això que hem dit
01:24:06 que ella estava
01:24:08 en sanocolició i era un problema
01:24:10 per una operació
01:24:12 i va poder anar dient aquesta no, aquesta no
01:24:14 aquesta no, aquesta no
01:24:16 sí, sí
01:24:18 a veure si una persona
01:24:20 està amb els seus cavales
01:24:24 té les possibilitats
01:24:26 per exemple
01:24:28 una senyora sola
01:24:30 amb els seus cavales i els diners per pagar
01:24:32 ja
01:24:34 que sí
01:24:36 una senyora sola que està
01:24:38 i si fa o no fa
01:24:40 i que a més a més la dependència és dels fills
01:24:42 perquè qui paga són els fills
01:24:44 completament diferent
01:24:46 sí, és com
01:24:48 que tot, o sigui
01:24:50 dintre del que cap és el que dèiem abans
01:24:52 potser no viu igual una lesbiana
01:24:54 amb diners que una lesbiana sense diners
01:24:56 i una lesbiana
01:24:58 i els gais tampoc
01:25:00 bueno, parlo de lesbianes a la teix perquè és el que miraves
01:25:02 sí, sí
01:25:04 gais en l'atur també n'hi ha
01:25:06 a la teix
01:25:10 tu no sé si ens hem passat
01:25:12 sí
01:25:14 fa molta estona
01:25:16 faig una pregunteta o dos més
01:25:18 perdona que no sé quanta estona porto
01:25:20 és que jo crec que encara he d'anar
01:25:22 si portem una hora a la teix
01:25:24 bueno, espera acabar

01:25:26 volia preguntar sobretot
01:25:28 quines idees tindries tu si estiguessis
01:25:30 en la meva posició
01:25:32 què és el que t'agradaria que es fes
01:25:36 jo demanaria
01:25:38 ara en plena urgència
01:25:40 més recursos
01:25:42 materials
01:25:44 i personals
01:25:46 això vol dir
01:25:48 que tots els serveis socials
01:25:50 tinguessin
01:25:52 més recursos de diners
01:25:54 i de persones
01:25:56 això vol dir residències
01:25:58 això vol dir escoles
01:26:00 això vol dir hospitals
01:26:02 que en general
01:26:04 sigui
01:26:06 el que s'anomenen
01:26:08 els pressupostos
01:26:10 tinguessin uns tants percentes
01:26:12 que no siguin allò armament
01:26:14 i ara pagarem més perquè més armament
01:26:16 sisplau per fort
01:26:18 dediqueu més
01:26:20 als serveis socials
01:26:24 en general
01:26:26 aleshores segona
01:26:28 formació
01:26:30 tota la gent que tracta
01:26:32 començant pels policies
01:26:34 començant pels policies
01:26:36 metges
01:26:38 mestres
01:26:40 tota aquesta gent formada
01:26:42 formada vol dir
01:26:44 informada
01:26:46 i formada
01:26:48 no és només d'una informació
01:26:50 sisplau comencem
01:26:52 tercera
01:26:54 anem a passar
01:26:56 una inspecció
01:26:58 el que tenim més a la vista
01:27:00 de les residències i tal

01:27:02 que cadascú expliqui d'aquina manera
01:27:04 el cas de les residències
01:27:06 tot això
01:27:08 fins que t'estiguin
01:27:10 tot és públic
01:27:12 ara
01:27:14 més personal
01:27:16 anem d'això
01:27:18 a fer una mica de formació
01:27:20 d'informació a la gent jove
01:27:22 perquè vagi veient com van les coses
01:27:24 i puguin participar
01:27:26 i es puguin solidaritzar
01:27:28 abans es feia la mili
01:27:30 ara comptes de fer la mili
01:27:32 una mica d'això
01:27:34 de treball voluntari
01:27:36 amb tots aquests serveis
01:27:38 que es facin una mica la idea d'això
01:27:40 que no tothom ara sigui enginyer
01:27:42 sinó que pot ser una altra cosa
01:27:44 o sigui
01:27:46 coses d'aquestes
01:27:48 però també una altra qüestió
01:27:50 tot això com si diguessin
01:27:52 són
01:27:54 com si diguessin
01:27:56 objectius terminals
01:27:58 a veure
01:28:00 un objectiu terminal
01:28:02 que vol dir que aquest any
01:28:04 és que l'ocuparem només
01:28:06 d'això
01:28:08 no hi anirem per a totes
01:28:10 anirem
01:28:12 a aquest aspecte concret
01:28:14 l'any que ve farem aquesta altra
01:28:16 perquè clar
01:28:18 estic farta també
01:28:20 de veure
01:28:22 de l'Ajuntament i tal
01:28:24 d'acció
01:28:26 que tenen 300 mesures
01:28:28 que sisplau, prioritzem
01:28:30 prioritzem
01:28:32 doncs és això

01:28:34 una cosa és anar
01:28:36 a un objectiu terminal
01:28:38 que sigui la formació de tothom
01:28:40 això què vol dir? que aquest any
01:28:42 ens preocuparem de la policia
01:28:44 ara
01:28:46 anirem a veure
01:28:48 tot el resident
01:28:50 això què vol dir?
01:28:52 anirem a veure
01:28:54 les de més de 50 persones
01:28:58 tens que dir-te
01:29:00 és com anar
01:29:02 a poc a poc al final què pots arribar
01:29:04 no anar a poc a poc
01:29:06 els objectius
01:29:08 els objectius terminals
01:29:10 serien aquests
01:29:12 però mentrestant anem a veure
01:29:14 com els prioritzem
01:29:16 i no diguem que farem 30 coses
01:29:18 i clar en realitat
01:29:20 que més cal fer-ne una gent
01:29:28 aleshores, ser molt creatius
01:29:32 és que això no ho hem fet mai
01:29:34 doncs provem-ho
01:29:36 això no ho hem fet mai
01:29:38 provem-ho
01:29:40 provem-ho
01:29:42 ser creatius
01:29:44 si repetim
01:29:46 si repetim
01:29:48 si repetim el mateix
01:29:50 ens trobarem el mateix
01:29:52 a favor, busquem
01:29:54 busquem d'una altra manera
01:29:56 busquem maneres
01:29:58 i posem la gent a pensar
01:30:00 en creativitat
01:30:02 respecte a això
01:30:04 ara hem posat un xaval
01:30:06 a pensar sobre això
01:30:08 posem-ne dos o tres
01:30:10 a pensar sobre això
01:30:12 a veure si tens que dir-te
01:30:14 és perquè

01:30:16 s'ha de ser creatiu
01:30:18 perquè a més
01:30:20 no tenim models
01:30:22 i menys en aquest país
01:30:24 que vam tenir aquella trencada tan grossa
01:30:26 d'una guerra i una repressió tan bestial
01:30:28 per tant, vull dir, per favor
01:30:30 si sap bé conèixer com no va a fora
01:30:32 exactament, totalment
01:30:34 busquem
01:30:36 que hi hagi allibera
01:30:38 i a fora també
01:30:40 mai es pot agafar
01:30:42 la recepta de fàbrica
01:30:44 sí, almenys tal qual
01:30:46 per tant, vull dir
01:30:48 anem a inspirar
01:30:50 això t'anava a dir una mica d'inspiració
01:30:52 i de conèixer noves realitats
01:30:54 i al final es fan crear noves coses
01:30:56 esclar, vull dir
01:30:58 que a Suècia
01:31:00 la vivenda està més bé
01:31:02 o està més malament
01:31:04 perquè aquí problemes de vivenda
01:31:06 són tan grandiosos
01:31:08 que tot és qualsevol cosa
01:31:10 és un exemple
01:31:12 de fer això
01:31:14 de residències autogestionades
01:31:16 o de fer coses d'aquestes
01:31:18 primer has de tenir els locals
01:31:20 i has de tenir les coses
01:31:22 s'ha de veure també els recursos que hi ha
01:31:24 no pots tirar
01:31:26 una cosa que saps que no podràs
01:31:28 no necessites
01:31:30 servir de res
01:31:32 apago això ja